

dr hab. Anna Światłowska

Graphic design for
museums on the
example of the Museum
of Warsaw — the visual
identity system, the
typographic system of
exhibitions, the design
of the infographic
exhibition and the
publication *Warsaw
Data*

Polish-Japanese Academy
of Information Technology in Warsaw
Faculty of New Media Art

dr hab. Anna Światłowska

**Graphic design for museums
on the example of the Museum
of Warsaw — the visual identity
system, the typographic
system of exhibitions, the
design of the infographic
exhibition and the publication
*Warsaw Data***

Polish-Japanese Academy
of Information Technology in Warsaw
Faculty of New Media Art

Warsaw 2025

The subject of this dissertation is the visual identity system of the Museum of Warsaw, along with the typographic system of exhibitions created on its basis, the design of the infographic exhibition *Warsaw Data* and the publication accompanying this exhibition. The design activities described here constituted an important stage of work on building the brand of the Museum of Warsaw and on organizing, systematizing and improving its visual communication. They can therefore serve as a point of reference for broader considerations of graphic design for museums, or as a basis for formulating more general conclusions and recommendations.

The described projects took place in the years 2014–2022 and are closely related thematically and formally. All presented designs are my sole authorship, however, due to their interdisciplinary nature and high degree of complexity, the subsequent stages of work were carried out with the participation of a team of experts from various fields, i.e., historians, art historians, curators, architects, cartographers, conservators, polygraphers, etc., who provided specialist knowledge and experience from outside the area graphic design. Thanks to this, it was possible to collect more precise guidelines and respond more accurately to the graphic needs of each project.

All the indicated projects have been completed and implemented. Promotional materials of the museum designed on the basis of visual identity and the publication *Warsaw Data* are available in the bookstore of the Museum of Warsaw at Rynek Starego Miasta 40 and in all the museum stores¹. The *Warsaw Data* exhibition is permanently open to visitors in the Old Town Cellars at the museum's headquarters². Current temporary exhibitions in which the typographic exhibition system was utilized, can be viewed in the temporary exhibition space at Rynek Starego Miasta 32³ and in the branches of the Museum of Warsaw⁴. The descriptions of the presented projects end with an index of the awards that they received.

¹ Online museum shop: <https://sklep.muzeumwarszawy.pl/pl/p/Dane-warszawskie/1143> [access: 14.10.2025].

² Information about the exhibition on the website of the Museum of Warsaw: <https://muzeumwarszawy.pl/wystawa/dane-warszawskie/> [access: 14.10.2025].

³ Information on temporary exhibitions at the headquarters of the Museum of Warsaw: <https://muzeumwarszawy.pl/en/exhibitions/> [access: 14.10.2025].

⁴ Information on temporary exhibitions at the branches of the Museum of Warsaw is available on the main site in the Locations tab: <https://muzeumwarszawy.pl/> [access: 14.10.2025].

Introduction

HISTORY OF THE MUSEUM

The museum was founded in 1936 and is the oldest cultural institution in Warsaw. It started its activity as the Museum of Old Warsaw, a branch of the National Museum, taking care of the Warsaw collections. Its seat was purchased by the magistrate in the years 1937–1938 in three tenement houses at the Old Town Market Square: Baryczkowska, Klempoldowska and *Pod Murzynkiem* (no. 32, 34, 36).

The outbreak of World War II interrupted the transfer of collections from the building of the National Museum at Aleje Jerozolimskie to the purchased tenement houses in the Old Town. The museum along with its collection was destroyed in 1944. Inventories and catalogues were also lost then, so the extent of the loss remains unknown to this day.

In 1948, by the decision of the Municipal Board, the museum was established under the name of the Historical Museum of the Capital City of Warsaw. These were eleven historical tenement houses, which were rebuilt at that time based on Stanisław Żaryn's designs: eight from the side of the Old Town Market Square and three from the side of Nowomiejska Street. As a result of war damage, the collections were modest – in 1950 there were only 169 items in the inventory. The foundation of the museum collection at that time were objects donated by the National Museum – for ownership or as a deposit.

Gradually, finds from ruins and saved family memorabilia were brought to the museum. In 1955, a permanent museum exhibition was made available to visitors, presenting the history of Warsaw in a cross-section. This exhibition, for the first time in Poland, showed the history of the city on such a large scale. 10 years later, another version of this exhibition, *Seven centuries of Warsaw*, was opened. In the following years, some of its fragments were modernized.

In 1983, by order of the President of Warsaw, a branch of the Historical Museum of the Capital City of Warsaw was created – the Museum of the Warsaw Uprising. Over 20 years of activity, several thousand exhibits have been collected. In 2003, the Mayor of the Capital, Lech Kaczyński, decided to separate the Warsaw Uprising Museum from the Historical Museum of the Capital City of Warsaw and it became an independent institution.

Over time, the museum's collections were growing thanks to planned purchases, donations and bequests. Its inventories include e.g., valuable original collections of Eugeniusz Phull, Dr Ludwik Gocel, Krzysztof Klinger, and the Schiele family. Currently, there are over 250,000 objects in the inventory books.

Since 2014, as proclaimed in the decree of the President of the Capital City Warsaw, the museum operates under a new, shorter name – the Museum of Warsaw.⁵

⁵ *History of the museum*, [in:] [muzeumwarszawy.pl](https://muzeumwarszawy.pl/historia-muzeum/) [online], <https://muzeumwarszawy.pl/historia-muzeum/> [access: 14.10.2025].

MODERNIZATION

In 2014–2017, the museum underwent a thorough renovation.⁶ A full modernization, conservation and digitization of the historic tenement houses and buildings of the headquarters of the Museum of Warsaw was carried out, and in May 2017 the new main exhibition, *The Things of Warsaw*⁷, was opened there. The changes were introduced in its image too. Changing the name to a shorter one and creating a new visual identity system are the greatest challenges faced by the museum team in this field.

THE STRUCTURE

Today, the Museum of Warsaw, in addition to its headquarters in 11 tenement houses in the Old Town, has 6 branches: the Praga Museum, the Wola Museum, the Pharmacy Museum, the Museum of Printing, Korczakianum Research Lab, and the Palmiry Museum – Memorial Site. It also has 2 additional locations at the Old Town Market Square: Heritage Interpretation Centre at Brzozowa Street and the Barbican at Nowomiejska Street. In autumn 2022, a new branch of the Museum of Warsaw was inaugurated – the Hall of Remembrance at the Warsaw Insurgents Cemetery.⁸

ACTIVITY

Currently, the Museum of Warsaw is active in many fields – research, publishing, exhibitions, educational and animation.⁹ It has its own conservation studios. In the headquarters at the Old Town Market Square, there is a Syrena Cinema offering a wide range of films about Warsaw¹⁰, as well as a bookstore and a shop with Varsovian souvenirs. In 2021, Galeria Rynek 30 was launched in the Baryczkowska tenement house (no. 30), where projects of the young generation of artists and curators are presented.¹¹

⁶ *The Museum of Warsaw anew* – trailer: <https://www.youtube.com/watch?v=SRIJgbljmo> [access: 14.10.2025].

⁷ More about the main exhibition: <https://muzeumwarszawy.pl/en/the-things-of-warsaw/> [access: 14.10.2025].

⁸ Detailed information on the locations of the Museum of Warsaw: <https://muzeumwarszawy.pl> [access: 14.10.2025].

⁹ More about the activities of the Museum of Warsaw: <https://muzeumwarszawy.pl/en/kategoria/activities/> [access: 14.10.2025].

¹⁰ More about Syrena Cinema: <https://muzeumwarszawy.pl/en/kategoria/the-syrena-cinema/> [access: 14.10.2025].

¹¹ More about Galeria Rynek 30: <https://muzeumwarszawy.pl/en/kategoria/rynek-30-gallery/> [access: 14.10.2025].

The renovated tenement buildings of the Museum of Warsaw at the Old Market Square, phot. V. Chernetsky, 2018

The new main exhibition at the Museum of Warsaw, phot. M. Czechowicz, 2017

1. Visual identity system of the Museum of Warsaw

The project of the new visual identity was part of the work on the modernization of the museum and was, apart from the name change, one of the most important elements of its image transformation.

IMAGE ISSUES

The decision to start work on a new visual identity was made due to numerous image problems faced by the museum. The main problem was the lack of a visual communication strategy and any systematized solutions in this area. The museum had a logo, but there was no comprehensive visual identity system which, apart from the rules for using the logo, would define the overall graphic style of the institution. The logo itself also required modification and adaptation to the new assumptions and communication needs resulting from changes in the image and development strategy of the museum.

The graphic sign of the time also had a number of formal features that made it difficult to use:

- the predominance of small linear elements caused problems with scaling and legibility, and numerous problems when reproduced on media other than plain paper,
- delicate, openwork lettering significantly reduced the visibility and recognition of the logo among other, stronger signs,
- the use of yellow and red (official colours of the Capital City of Warsaw) caused arrangement difficulties in projects using other colours and on backgrounds other than white,
- the presence of small, separate elements above the signet caused the risk of their “invisibility” in the reproduction process and thus errors in the reproduction of the logo, especially by external contractors, less sensitive to the details of the sign.

Due to the lack of an image strategy, the museum did not have much recognition, which translated into low attendance. The image of the branches of the museum, which were not covered by any visual identity guidelines, was also a huge problem. They acted in this field selectively and on their own, as a result of which they were neither recognizable nor associated with the headquarters.

STEP BY STEP

The decision to create a new visual identity system for the Museum of Warsaw was made at the end of 2012. I was entrusted with the project in mid-2013 and started work a few months later. The project was carried out and implemented internally, without the participation of designers from outside the museum. Throughout the process, the museum team was kept informed of its progress. It was very important due to the multiplicity and significance of changes taking place in the modernized institution, which often caused fear and resistance. The inclusion of all employees in the ongoing process allowed to build a positive atmosphere around the project, and thus greatly facilitated its efficient and effective implementation. The course of work can be divided into 3 main stages: preparatory, design and implementation.

Logo of the Historical Museum of the Capital City of Warsaw and signage elements, 2012

Step 1: PREPARATION

At the preparation stage, a series of meetings with the management and teams of various specializations took place, during which we managed to define the message we wanted to convey through the new image, the goals and the direction of changes as well as possible problems, obstacles and challenges.

The message:

A thorough analysis and selection of the assumptions and communication needs of the museum allowed us to formulate two basic messages:

- The Museum of Warsaw is a modern cultural institution which tells the story of Warsaw in an engaging, multidimensional way in the context of the past, present and future.
- The museum is being modernized while maintaining its formal and scientific character, as well as its strong links with history.

Therefore, communication needs turned out to be very complex, and sometimes even contradictory – a traditional, academic museum was open to what was new, dynamic and modern. The task of the new visual identity was to find the right visual denominator for both declarations.

Objectives:

- to create a recognizable brand,
- to meet the complex communication needs,
- to reach all types of audience
- to identify the branches of the Museum of Warsaw,
- to coexist with the visual identities of exhibitions, events and publications without damaging the brand consistency
- to avoid unnecessary costs.

Challenges:

- a complex profile of the institution,
- a very wide range of activities,
- head office, 7 branches, 10 different locations,
- a very wide and diverse set of recipients,
- limited budget.

Stage 2: DESIGN

The design work was carried out in several stages, in regular cooperation with the Museum Management, the Promotion and Communication Department team, to which I belonged, and other expert teams in various fields – depending on the issue requiring consultation. The main part of the project (basic rules of the system) together with the brand book were developed in less than a year. Subsequent elements were successively refined after the premiere of the new identification, in parallel with the implementation activities. I made the identification design on my own, without the participation of other designers, so at the last stage of work, consultations with external, independent experts were carried out: Dr Magdalena Kochanowska – the lecturer at the Academy of Fine Arts in Warsaw, Dr Piotr Rypson – the Deputy Director of the National Museum in Warsaw and Magdalena Ponagajbo – Creative Director of Warsaw based Mama Studio. The opinions were positive, thanks to which the premiere of the new identity took place as planned. In June 2014, a press conference was held at the headquarters of the Museum of Warsaw, during which the final effect of the work was presented – the new visual identity of the Museum of Warsaw.

Stage 3: IMPLEMENTATION

The project implementation stage began with the publication of the website in a graphic design consistent with the new visual identity. *The Manual of the Visual Identity of the Museum of Warsaw* has been published on the website, precisely explaining the rules for using the logo and other graphic treatments. There was a training and workshop for museum employees, during which gifts with the new logo were distributed.

At the next stage, the logo was changed on the basic media, such as:

- office supplies (letterhead paper, envelopes, business cards, etc.),
- promotional materials (posters, leaflets, invitations, etc.),
- digital media (e-mail footer, social media, etc.),
- external markings (signboards, boards, etc.).

NEW VISUAL IDENTITY

Logo

The starting point for creating a new graphic sign for the Museum of Warsaw was the city's coat of arms – a mermaid with a sword and a shield. The half-woman, half-fish known from urban legends, is a sign universally recognizable and associated with Warsaw. The logo combines this historic symbol with a contemporary graphic language. A simple, monochrome sign accurately reflects the character of the institution, which is modernizing without breaking with the past. The expressive, fresh form positively affects the recognition and image of not only the museum, but also Warsaw.

The choice of the coat of arms as the leitmotif of the museum's image, apart from the obvious reasons related to the history of the city, is also justified by the specificity of the collection of the Museum of Warsaw, which has over 400 various Warsaw mermaids in its collections: in painting, photography, numismatic items, crafts, monuments or on maps.¹²

The simplified graphic silhouette of the mermaid was consulted in terms of content with the team of the Warsaw Research Department, including, above all, Dr Krzysztof Zwierz, the curator of the Cabinet of Warsaw Mermaids, which is part of the permanent exhibition of the Museum of Warsaw. Elements critical from the point of view of the correct construction of the symbol were those that underwent the greatest modifications over the centuries and had the greatest meaning, i.e., hairstyle, a sword and a tail.

The logo meets all the formal requirements for high usability:

- is simple and synthetic, which increases its visual strength, guarantees visibility in the vicinity of other graphic signs and reduces the risk of difficulties in the reproduction process,
- it is monochromatic, which allows for greater arrangement flexibility and lower production costs,
- scales well, maintains high legibility even in very small sizes,
- reproduces well on all media and background colours,
- has a horizontal and vertical version,
- has an English version and the ability to easily create other language versions,
- it can function as a signet ring itself, which increases its usability flexibility as well as its promotional and marketing potential.

The logo has been designed so that it is easy to create versions for branches of the museum (depending on the adopted strategy – by changing the record of the Museum of Warsaw to the name of the branch or adding an appropriate note), however, as a result of research, debates and consultations, a decision was made not to use separate versions of the logo for branches during at least the first 5 years of operation of the new visual identity system. The decision was caused by the then low recognition of the new name of the museum, both in relation to the headquarters and branches. The use of one logo was to increase its recognition and strengthen the association of the branches with the Museum of Warsaw in the minds of the recipients. Currently, all branches use the same graphic sign with the name of the Museum of Warsaw. Information about the branch is added under the logo or to its right in the form of text – it is not part of the logo.

Colours

The main colour is dark blue combined with black and white. The complementary scale is the grey scale. This choice is not as obvious as the official colours of the Capital City, i.e., a combination of yellow and red, used in the previous logo of the museum. Resigning from the colours of the city was a conscious decision – this set is problematic for communication reasons (it is rather associated with the city administration and does not respond to the image needs of a modern cultural institution) and formal reasons (it is very non-neutral, and thus inflexible and troublesome in terms of arrangement).

Cabinet of Warsaw Mermaids
at the Museum Warsaw,
phot. M. Czechowicz, 2018

¹² The Warsaw Mermaids from the collection of the Museum of Warsaw are presented at the main exhibition in the Cabinet of Warsaw Mermaids, curated by Dr Krzysztof Zwierz. More about the Cabinet: <https://muzeumwarszawy.pl/en/gabinet/room-of-warsaw-mermaids/> [access: 14.10.2025].

The choice of dark blue as the main colour of identification is conceptually justified by the sequence of associations: Warsaw—the Mermaid—Vistula River. The Vistula — consists of water, the water — which is dark blue.

Other factors that influenced this choice are:

- a separate image — no other institution with a profile similar to the Museum of Warsaw used this colour at that time. The colour used in the identification of cultural institutions most often was red,
- arrangement flexibility — the selected set of colours allows for great arrangement freedom. Depending on the proportions and the use of colours, it is possible to obtain a very wide range of graphic languages, from progressive to conservative,
- economy — the selected colour solution makes it possible to achieve the desired effect based on the cheapest printing techniques. Offset printing can be made using only two inks — black and navy blue from the Pantone pattern book (No. 2728), which significantly reduces production costs.

Due to the guidelines about the risk of large budget constraints, the identification was designed so that, if necessary, it could work without the use of navy blue, in only grey scale, without compromising the integrity of the image. In addition, both navy blue and grey are widely available colours, which enables the production of image paper, textile or ceramic materials based on standard solutions, without generating additional costs.

Typography

The choice of typeface that would harmonize with the mermaid's signet ring and meet all other expectations was a huge challenge and the most time-consuming stage of work. The visual identity of the Museum of Warsaw as an institution with complex communication needs, a huge variety of activities and a wide group of recipients required the use of versatile lettering: accessible and legible, visually, historically and meaningfully neutral, supporting most European alphabets (including Cyrillic), offering a full range of typographic functions and design applications. An additional requirement was to find an equally well developed, compatible sans serif font. Due to the profile of the institution, it would also be ideal if the typefaces were designed by a Warsaw studio or type designer. These assumptions cannot have been met when utilising just one typeface.

Finding a satisfactory solution was preceded by long searches, tests and consultations. The set of typefaces that were utilised in the visual identity of the Museum of Warsaw is Good¹³ and its serif companion: More¹⁴. Both font families were created in 2007–2010 by Warsaw-based type designer Łukasz Dziedzic¹⁵. Together, they form a huge family of fonts with an impressive variety of uses.

The main font in the identity, the Good typeface family, has a number of formal features that respond to the complex typographic needs of the museum:

- a variety of styles, variations and widths: 7 variations (from Light to Ultra), in 7 widths (from Compressed to Expanded), including italics,

- additional Good Headline variant designed for writing larger text forms, such as titles, headings or directional signs,
- extensive typographic features, such as ligatures, small caps, header and context variants, fractions, superscript and subscript,
- nice, well-designed numerals in a full range of styles — caps, nautical, proportional and tabular,
- a set of characters for Latin alphabets, including Polish and Cyrillic,
- well-developed web version,
- compatible sans serif font family, More.

The logo uses the Good font in the Bold variant, which perfectly maintains the consistency of proportions and details with the graphic sign, becoming its integral part. In addition, the FF Good aptly responds to the main communication assumption of the museum, i.e., it combines classics with contemporary visual language. Together with the More typeface, it works well in many design fields, such as posters, leaflets, packaging, publications, navigation around exhibitions, or outdoor signage of buildings. It makes it possible to create both classic and progressive visual communication. The lettering is expressive enough to give a recognizable character, but at the same time it is transparent enough to allow the use of diverse visual languages.

System of icons and markings

As part of the visual identification, a set of icons was created that matched the proportions and visual character to the logo and lettering. Icons were used to mark the exhibition and office spaces of the headquarters and branches. They are also used in the graphic design of information and promotional materials of the museum.

A system of markings with the names of rooms has been created for the office spaces, in all locations of the museum. A template that allows for easy editing of texts and an assembly solution using replaceable paper inserts was created which allows for efficient change of marking without additional costs.

Visual identity manual

The principles of using the visual identity system of the Museum of Warsaw have been developed and made available in the form of a brandbook *The Manual of the Visual Identity of the Museum of Warsaw*¹⁶. Consistent application of the principles presented there is a condition for maintaining coherent visual communication of the museum, and the manual is a practical, user-friendly tool facilitating the use of the system. The rules are clear, formulated in an accessible way and leave a large margin of design freedom to increase the flexibility of the adopted solutions. The last chapter of the brandbook presents visualizations of the Museum's promotional materials — to show the nature of the institution's visual communication in a better way.

¹³ More about the Good font family: <https://typoteka.pl/en/typeface/ff-good> [access: 14.10.2025].

¹⁴ More about the More font family: <https://typoteka.pl/en/typeface/ff-more> [access: 14.10.2025].

¹⁵ Łukasz Dziedzic (born 1967 in Warsaw) — Polish graphic artist and typographer. He designed over a dozen typefaces — apart from the Good and More family, including Clan, Mach and Pitu. He is the author of the Empik logotype and the typeface used in its visual identification, the logotype of the Reserved clothing chain and the Naęczowianka water. In 2010, he designed the sans serif Lato typeface, which was published under a free license and became one of the most widely used typefaces in the world. More information: <https://typoteka.pl/en/designer/lukasz-dziedzic> [access: 14.10.2025]. Portfolio of Łukasz Dziedzic: <http://www.lukaszdziedzic.eu> [access: 14.10.2025].

¹⁶ *The Manual of the Visual Identity of the Museum of Warsaw* is available on the museum's website: https://muzeumwarszawy.pl/wp-content/uploads/2022/05/Muzeum-Warszawy_podrecznik-identyfikacji-wizualnej_2022.pdf [access: 14.10.2025].

THE FINAL EFFECT

The visual identity of the Museum of Warsaw is intended to coexist with the identification of exhibitions, events and publishing series of the Museum, without damaging the coherence of the image. Therefore, it is flexible, neutral in expression and allows for great design freedom. Its main assumptions are modern, economical graphic character, strong lettering and balanced use of graphic treatments. So far, projects created as part of the identification include:

- **campaigns:**
 - *Najcenniejsze, co ocalało* (The most valuable thing that survived) – the image campaign, 2021
 - *Rzeczy warszawskie* (The Things of Warsaw) – the campaign promoting the opening of the main exhibition, 2017
- **visual identity of temporary exhibitions:**
 - *Zawsze w modzie. Grażyna Hase* (Always in Fashion. Grażyna Hase), 2022,
 - *Niewidoczne. Historie warszawskich służących* (*Invisible. Stories of Warsaw Servants*), 2021
 - *Znikające krajobrazy. Opowieść przestrzenna Mirona Białoszewskiego* (*Disappearing landscapes. Spatial Tale by Miron Białoszewski*), 2016.
 - visual identity of Galeria Rynek 30, 2021
- **publications:**
 - *Kalendarz warszawski* (Warsaw Calendar), 2015–2022
 - *Skąd się biorą warszawiacy?* (Where do Varsovians come from?), 2016
 - *The Warsaw Old Town reconstruction*, 2016
 - *Ferdynand Karo*, 2015
- **gadgets:**
 - *Muzeum OdNowa*, 2015
 - *Pudełko na rzeczy warszawskie* (A box for Warsaw things) – a gift promoting the opening of the main exhibition, 2017 and 2018
 - *Muzeum Warszawy* (The Museum of Warsaw) – a series of image gadgets, 2017–2022
- **infographic exhibition** and the publication *Warsaw Data*, 2017.¹⁷
- **mural** at the Warsaw Tube Central Station promoting the opening of the main exhibition of the Museum of Warsaw, 2017.

THE AWARDS

- 2015 – 1st prize in the Good Design contest of the Institute of Industrial Design, in the category of applied graphics and packaging
- 2014 – 3rd prize in the Branding Monitor contest: RE:PL

¹⁷ Discussed in more detail in section 3. The *Warsaw Data* exhibition at the Museum of Warsaw and 4. The publication accompanying the exhibition *Warsaw Data*.

Visual identity of the Museum of Warsaw

Good & More

Muzeum powstało w 1936 r. i jest najstarszą stołeczną instytucją kultury. Działalność rozpoczęło jako Muzeum Dawnej Warszawy, oddział Muzeum Narodowego, obejmując opieką zbiory warszawianistyczne.

2023
1936

WYSTAWA GŁÓWNA

Core exhibition

MUZEUM WARSZAWY
www.muzeumwarszawy.pl
facebook.com/muzeum.warszawy
instagram.com/muzeumwarszawy

01

1/02
DZIAŁ BADAŃ NAD WARSZAWĄ

2/01
MAGAZYN BIBLIOTECZNY

03
CZYTELNIA
READING ROOM

The Manual of the Visual Identity of the Museum of Warsaw

The Manual is permanently available for download on the Museum of Warsaw website: https://muzeumwarszawy.pl/wp-content/uploads/2022/05/Muzeum-Warszawy_podrecznik-identyfikacji-wizualnej_2022.pdf

The Manual is suitable for both digital and print use. The following pages feature previews of the manual's pages, presenting the principles of using the Museum of Warsaw's visual identity.

spis treści

Wprowadzenie	3	4. Elementy graficzne	
1. Logo		Obrazy cyfrowe – użycie	27
Logo	5	Obrazy cyfrowe – podpisy	27
Symbol	6	Filtry i zabiegi graficzne	29
Warianty	7	Ikony	30
Wersje kolorystyczne	8	5. Wzory aplikacji	
Tło	9	Pismo oficjalne	32
Rozmiar minimalny	10	List	33
Pole ochronne	11	Wizytówka	34
Pozycjonowanie	12	Wiadomość e-mail	35
Niewłaściwe zastosowanie	13	Specyfikacja produkcyjna standardowych materiałów promocyjnych	36
Wersja anglojęzyczna	14	Zaproszenie	37
Oddziały Muzeum Warszawy	15	Pocztówka	38
Zestawienie ze znakami m.st. Warszawy	16	Komplimentka	39
Umieszczanie innych logotypów	17	Bilet	40
2. Kolorystyka	19	Stopka wydawnicza	41
3. Typografia		Oznakowanie i informacja	42
Kroje podstawowe	21	Wideo	43
Good	22	6. Wizualizacje	43
More	23		
Alternatywne kroje systemowe	24		
Formy zapisu i skład	25		

Identyfikacja wizualna

PODRĘCZNIK

wprowadzenie

Muzeum Warszawy powstało w 1936 roku. W latach 2014–2017 przeszło gruntowną odnowę, która objęła między innymi generalny remont siedziby głównej, mieszczącej się w 11 zabytkowych kamienicach przy Rynku Starego Miasta, oraz otwarcie tam nowej wystawy głównej. Identyfikacja wizualna, której zasady przedstawia niniejszy podręcznik, stanowi jeden z kluczowych elementów przemiany wizerunkowej Muzeum.

Identyfikacja wizualna Muzeum Warszawy to nie tylko logo. To system, składający się z konkretnych form i rozwiązań (takich jak kolorystyka, elementy graficzne, typografia), które dopiero jako całość tworzą wyrazisty i spójny wizerunek. Konsekwentne stosowanie zasad przedstawionych na stronach tego podręcznika jest warunkiem podtrzymania spójnej komunikacji wizualnej Muzeum.

Identyfikacja wizualna Muzeum Warszawy ma za zadanie współistnieć z identyfikacjami wystaw, wydarzeń i serii wydawniczych Muzeum, bez szkody dla spójności wizerunku. W związku z tym jest elastyczna, neutralna w wyrazie i pozwala na dużą swobodę projektową. Jej główne założenia to nowoczesny, oszczędny charakter graficzny, mocne liternictwo i wyważone stosowanie zabiegów graficznych.

Ostatni rozdział podręcznika prezentuje wizualizacje materiałów promocyjnych Muzeum – dla lepszego pokazania charakteru komunikacji wizualnej instytucji.

Logo

logo

SYMBOL

Herb Warszawy – pół-kobieta, pół-ryba, syrena z mieczem i tarczą – jest symbolem powszechnie rozpoznawalnym i kojarzonym z miastem stołecznym.

Muzeum Warszawy ma w swoich zbiorach ponad 400 syren wykonanych w różnych technikach.

Znak graficzny Muzeum Warszawy to historyczny symbol w nowoczesnej, prostej formie graficznej.

Odpowiada na potrzeby wizerunkowe instytucji otwartej i nowoczesnej, która zajmuje się miastem w kontekście zarówno jego historii, jak i współczesności i przyszłości.

Projekty zawierające logo Muzeum Warszawy wymagają zatwierdzenia przez Dział Promocji i Komunikacji Muzeum Warszawy.

Podręcznik identyfikacji wizualnej Muzeum Warszawy 6

logo

Logo Muzeum Warszawy składa się z symbolu graficznego syreny oraz nazwy instytucji.

Jest najbardziej charakterystycznym elementem identyfikacji wizualnej Muzeum.

Na następnych stronach przedstawione są alternatywne wersje logo oraz zasady ich użycia. Konsekwentne stosowanie tych zaleceń jest warunkiem utrzymania spójnego wizerunku Muzeum Warszawy.

logo

Warianty

Logo Muzeum Warszawy występuje w następujących wersjach:

1. podstawowa – pozioma (rekomendowana),
2. alternatywna – pionowa,
3. sygnety – może być stosowany jako samodzielny znak, gdy nie jest konieczne podawanie pełnej nazwy instytucji, lub gdy nie ma wystarczającej przestrzeni na umieszczenie pełnej wersji logo. Użycie samego sygnetu wymaga zgody Działu Promocji i Komunikacji Muzeum Warszawy.

1

2

3

Projekty zawierające logo Muzeum Warszawy wymagają zatwierdzenia przez Dział Promocji i Komunikacji Muzeum Warszawy.

Podręcznik identyfikacji wizualnej Muzeum Warszawy 5

Projekty zawierające logo Muzeum Warszawy wymagają zatwierdzenia przez Dział Promocji i Komunikacji Muzeum Warszawy.

Podręcznik identyfikacji wizualnej Muzeum Warszawy 7

logo

Wersje kolorystyczne

Podstawowa

- granatowa (stosowana wyłącznie na białym tle)

Achromatyczne

- ciemnoszara
- jasnoszara

W projektach monochromatycznych lub opartych na innym kolorze przewodnim, logo może być zastosowane w kolorze spoza przedstawionej obok gamy podstawowej. Wymagana jest zgoda Działu Promocji i Komunikacji Muzeum Warszawy.

Projekty zawierające logo Muzeum Warszawy wymagają zatwierdzenia przez Dział Promocji i Komunikacji Muzeum Warszawy.

Podręcznik identyfikacji wizualnej Muzeum Warszawy 8

logo

Pole ochronne

Pole ochronne określa minimalny obszar wokół logotypu, który musi pozostać niezagospodarowany.

Nie jest dopuszczalne stosowanie form graficznych bądź tekstowych w ramach tego obszaru.

Pole ochronne logo wyznaczone jest przez $\frac{1}{2}$ wysokości symbolu Syrenki.

Projekty zawierające logo Muzeum Warszawy wymagają zatwierdzenia przez Dział Promocji i Komunikacji Muzeum Warszawy.

Podręcznik identyfikacji wizualnej Muzeum Warszawy 10

logo

Tło

Logo Muzeum Warszawy powinno być stosowane na białym tle.

Stosowanie na tłach innych niż białe dopuszczalne jest tylko w przypadku wersji ciemnoszarej lub jasnoszarej.

Inne kombinacje koloru logo i tła są dopuszczalne pod warunkiem zachowania jego czytelności i wymagają zgody Działu Promocji i Komunikacji Muzeum Warszawy.

Projekty zawierające logo Muzeum Warszawy wymagają zatwierdzenia przez Dział Promocji i Komunikacji Muzeum Warszawy.

Podręcznik identyfikacji wizualnej Muzeum Warszawy 9

logo

Rozmiar minimalny

Najmniejsza dopuszczalna wysokość logo może być różna w zależności od technologii reprodukcji oraz nośnika. Warunkiem jest zachowanie czytelności logo.

Przy zastosowaniu standardowych technik poligraficznych jest to zazwyczaj wysokość 5 mm dla wersji poziomej i 9,5 mm dla wersji pionowej.

Projekty zawierające logo Muzeum Warszawy wymagają zatwierdzenia przez Dział Promocji i Komunikacji Muzeum Warszawy.

Podręcznik identyfikacji wizualnej Muzeum Warszawy 11

logo

Pozycjonowanie

Preferowanym umiejscowieniem logo na materiałach biurowych jest lewy górny róg formatu.

W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, logo może być umieszczone w lewym dolnym rogu.

Logo Muzeum Warszawy nie powinno być centrowane.

Projekty zawierające logo Muzeum Warszawy wymagają zatwierdzenia przez Dział Promocji i Komunikacji Muzeum Warszawy.

Podręcznik identyfikacji wizualnej Muzeum Warszawy 12

logo

Wersja angielskojęzyczna

Logo Muzeum Warszawy posiada wersję angielskojęzyczną wyłącznie w formie podstawowej (poziomej).

Zasady stosowania pozostają takie same jak dla wersji polskiej.

Projekty zawierające logo Muzeum Warszawy wymagają zatwierdzenia przez Dział Promocji i Komunikacji Muzeum Warszawy.

Podręcznik identyfikacji wizualnej Muzeum Warszawy 14

logo

Niewłaściwe zastosowanie

Nigdy nie należy:

1. deformować logo,
2. ingerować w krój pisma,
3. zmieniać układu i/lub koloru elementów logo,
4. stosować podstawowej (granatowej) wersji logo na tle innym niż białe,
5. umieszczać elementów graficznych lub tekstowych w polu ochronnym logo.

Projekty zawierające logo Muzeum Warszawy wymagają zatwierdzenia przez Dział Promocji i Komunikacji Muzeum Warszawy.

Podręcznik identyfikacji wizualnej Muzeum Warszawy 13

logo

Oddziały Muzeum Warszawy

Oprócz siedziby głównej przy Rynku Starego Miasta Muzeum Warszawy posiada 9 oddziałów:

- Muzeum Warszawskiej Pragi
- Muzeum Woli
- Muzeum Farmacji
- Muzeum Drukarstwa
- Centrum Interpretacji Zabytku
- Korczakianum
- Muzeum – Miejsce Pamięci Palmiry
- Muzeum Ordynariatu Polowego
- Barbakan

Wszystkie oddziały identyfikowane są za pomocą logo Muzeum Warszawy – nie ma dla nich osobnych wersji znaku. Informacja o oddziale towarzyszy logo jako tekst, według wzoru pokazanego obok.

Więcej informacji o oddziałach można znaleźć na stronie muzeumwarszawy.pl, w zakładce Lokalizacje.

Muzeum Warszawskiej Pragi
oddział Muzeum Warszawy
ul. Targowa 50/52

Muzeum Woli
oddział Muzeum Warszawy
ul. Srebrna 12

Muzeum Farmacji
oddział Muzeum Warszawy
ul. Piwna 31/33

Muzeum Drukarstwa
oddział Muzeum Warszawy
ul. Ząbkowska 23/25

Podręcznik identyfikacji wizualnej Muzeum Warszawy 15

logo

Zestawienie ze znakami m.st. Warszawy

Muzeum Warszawy jest instytucją kultury m.st. Warszawy, w związku z czym występuje w zestawieniu ze znakami graficznymi Miasta (zalecane są wersje monochromatyczne):

1. z identyfikatorem herbowym,
2. z identyfikatorem herbowym i znakiem instytucji kultury m.st. Warszawy,
3. z identyfikatorem herbowym i znakiem promocyjnym.

Szczegółowe informacje dotyczące użycia znaków m.st. Warszawy można znaleźć w Katalogu SIW:
symbole.um.warszawa.pl/
katalog-siw-mst-warszawy

Projekty zawierające logo Muzeum Warszawy wymagają zatwierdzenia przez Dział Promocji i Komunikacji Muzeum Warszawy.

Podręcznik identyfikacji wizualnej Muzeum Warszawy 16

logo

Umieszczanie innych logotypów

W komunikacji graficznej Muzeum Warszawy logo partnerów, patronów i sponsorów powinny być stosowane wyłącznie w wersji achromatycznej.

Za względu na dbałość o jakość obrazu, pliki powinny być dostarczone w formacie wektorowym: eps, ai lub pdf.

Projekty zawierające logo Muzeum Warszawy wymagają zatwierdzenia przez Dział Promocji i Komunikacji Muzeum Warszawy.

Podręcznik identyfikacji wizualnej Muzeum Warszawy 17

02

Kolorystyka

kolory

Kolorem przewodnim identyfikacji wizualnej Muzeum Warszawy jest granat, nawiązujący do ciągu skojarzeń: Warszawa-Syrena-Wiśła. W połączeniu z szarościami i bielą pozwala na dużą elastyczność aranżacyjną odpowiadającą złożonym potrzebom instytucji.

W identyfikacjach wystaw, wydarzeń i wydawnictw dopuszczalne jest stosowanie innych zestawów kolorystycznych – warunkiem jest utrzymanie kierunku wizualnego opisanego w niniejszym podręczniku.

Uwaga: granatowy Pantone jest różny dla papierów powlekanych (C) i niepowlekanych (U).

biel

granat

ciemna szarość

jasna szarość

CMYK: 80 / 65 / 0 / 0
Pantone: 2728 U
Pantone: 2726 C
RGB: 67 / 84 / 180
#5368C1

CMYK: 0 / 0 / 0 / 97
Pantone: Cool Grey 11
RGB: 33 / 32 / 32
#2C292A

CMYK: 0 / 0 / 0 / 40
Pantone: Cool Grey 3
RGB: 151 / 153 / 156
#BBBDBF

Podręcznik identyfikacji wizualnej Muzeum Warszawy 19

Typografia

typografia

Kroje podstawowe

Typografia (liternictwo) jest bardzo istotnym elementem identyfikacji wizualnej Muzeum Warszawy.

Fonty podstawowe to Good i More. Zapewniają bogatą paletę typograficzną, umożliwiającą tworzenie komunikacji graficznej zarówno o klasycznym jak i progresywnym charakterze.

Stosowanie innych fontów jest dopuszczalne jeżeli przemawiają za tym istotne względy komunikacyjne i/lub merytoryczne. Zastosowanie fontów innych niż Good i More wymaga każdorazowej zgody Działu Promocji i Komunikacji Muzeum Warszawy.

Good & More

typografia

Good

Krój Good, którym złożony jest niniejszy podręcznik, jest fontem funkcjonalnym i czytelnym, o neutralnym charakterze.

Szczegółowe informacje dotyczące rodziny krojów Good i Good Headline dostępne są tutaj:

>> fontshop.com/families/ff-good

>> fontshop.com/families/ff-good-headline

Do dłuższych tekstów polecana jest odmiana News lub Medium.

W nagłówkach i tytułach – Good Headline Bold.

Tytuł: Good Headline Bold

Tekst: Good Medium. Duci re il enimpor ehendem quibus niti de consequi asincti amendip saesto voluptur? Tessinv enditius, ullesti optatet dit repara nia corest, simint liquuntunt peratur acidemo lorisi officipsamet odit maiorro vendias peliam la et alicatistrum sapis core iusanimo exerum adiorro etur autataie consequi ad quamusd aeriscit rento quatis maximusam, et, il et lamende remolor ataque si dolorro teceper natium quamendis.

typografia

More

Krój More został zaprojektowany jako font szeryfowy kompatybilny z krojem Good.

Szczegółowe informacje dotyczące rodziny krojów More dostępne są tutaj:

>> fontshop.com/families/ff-more

More jest polecany do składu tekstu w publikacjach książkowych i gazetowych.

Tytuł: More Bold

Tekst: More Book. Duci re il enimpor ehendem quibus niti de consequi asincti amendip saesto voluptur? Tessinv enditius, ullesti optatet dit repara nia corest, simint liquuntunt peratur acidemo lorisi officipsamet odit maiorro vendias peliam la et alicatistrum sapis core iusanimo exerum adiorro etur autataie consequi ad quamusd aeriscit rento quatis maximusam, et, il et lamende remolor ataque si dolorro teceper natium quamendis.

typografia

Alternatywne kroje na otwartej licencji

Jeżeli z powodów licencyjnych nie ma możliwości zastosowania fontów Good i More, dopuszczalne jest użycie zamienników dostępnych na otartej, darmowej licencji:

- Roboto (zamiennik dla Good) do pobrania tutaj: fonts.google.com/specimen/Roboto
- Roboto Serif (zamiennik dla More) do pobrania tutaj: fonts.google.com/specimen/Roboto+Serif

Roboto Black

Tekst: Roboto Medium. Duci remil enimpor ehendem quibus niti de consequi asincti amendip saesto voluptur? Tessinv enditius, ullesti optatet dit repara nia corest, simint liquuntunt peratur acidemo lorisi officipsamet odit maiorro vendias peliam la et alicatistrum sapis core iusanimo exerum adiorro etur autatae consequi ad quamusd aeriscit rento quatis maximusam, et, il et lamende si dolorro tecep.

Roboto Serif Bold

Tekst: Roboto Serif medium. Duci remil enimpor ehendem quibus niti de consequi asincti amendip saesto voluptur? Tessinv enditius, ullesti optatet dit repara nia corest, simint liquuntunt peratur acidemo lorisi officipsamet odit maiorro vendias peliam la et alicatistrum sapis core iusanimo exerum adiorro etur autatae consequi ad quamusd aeriscit rento quatis maximusam, et, il et lamende remolor ataque si dolorro teceper natium quamendis.

Podręcznik identyfikacji wizualnej Muzeum Warszawy 24

04

Elementy graficzne

typografia

Formy zapisu i skłád

W nadrzędnych, wyróżnionych formach tekstowych (tytuły, kategorie, etc.) zalecany jest zapis standardowy (jak w zdaniu).

Dopuszczalny jest również zapis kapitalikami, jako alternatywna forma wyróżnienia krótkich haseł.

W przypadku krótszych form tekstowych zalecany jest asytemtryczny skłád do lewej (tzw. skłád „w chorągiewkę”), natomiast w dłuższych tekstach skłád może być wyjustowany obustronnie.

Bardzo istotne jest utrzymanie szerokości kolumny zapewniającej optymalną czytelność tekstu. W przypadku kolumny szerszej niż 60 znaków w wierszu zalecane jest zastosowanie skłádu wielokolumnowego.

KAPITALIKI

Tytuł tekstu

Lead. Asymetryczny skłád do lewej. Niti de consequi asincti amendip saesto voluptu. Tessinv enditius, ullesti optatet dities.

Skłád dwukolumnowy, justowany obustronnie lub do lewej. Rum nem inulloses alit faccupatas id endent fugiam et ea consed molendae providebis re ne ius dolo ium ipsam quias qui tem impos net venihilis dolorru ptaectem. Itia sequi idigenest, simaximporro evenderspel iunt magnam volorem quis earum il int, verepelitio ommolesequid. Ute re prate parum sundae por adio eumquistis re optament porpor adit expligent id exernat. At reppror suntectur sinvendus. Itisquo cusaper ferrumquid quam volore re veleniendis di conem nobis et id ea nus, occaeri. Sed que perum sitium ut dunt explis non con rate eicaecest, sundigenimus uta etusam am fugitaque es ius res abo rescia voluptas molupta dolores- si duciis aut aut vellabo.

dised molendae providebis re ne ius dolo ium ipsam quias qui tem impos net venihilis dolorru ptaectem. Itia sequi idigenest, simaximporro evenderspel iunt magnam volorem quis earum il int, verepelitio ommolesequid. Ute re prate parum sundae por adio eumquistis re optament porpor adit expligent id exernat. At reppror suntectur sinvendus. Itisquo cusaper ferrumquid quam volore re veleniendis di conem nobis et id ea nus, occaeri. Sed que perum sitium ut dunt explis non con rate eicaecest, sundigenimus uta etusam am fugitaque es ius res abo rescia voluptas molupta dolores- si duciis aut aut vellabo.

Podręcznik identyfikacji wizualnej Muzeum Warszawy 25

elementy graficzne

Obrazy cyfrowe – użycie

W komunikacji wizualnej Muzeum Warszawy używane są 4 podstawowe rodzaje obrazów cyfrowych:

1. reprodukcje obiektów ze zbiorów,
2. reprodukcje fotografii ze zbiorów,
3. zdjęcia obiektów ze zbiorów,
4. zdjęcia bieżących wydarzeń.

Dopuszczalne jest wykorzystanie obrazów cyfrowych jedynie dobrej jakości (bez widocznych defektów kolorystycznych czy pikseli).

Pełny katalog cyfrowych zbiorów Muzeum Warszawy dostępny jest tutaj: kolekcje.muzeumwarszawy.pl

Podręcznik identyfikacji wizualnej Muzeum Warszawy 27

elementy graficzne

Obrazy cyfrowe – podpisy

Projekty wykorzystujące reprodukcje obiektów i fotografii ze zbiorów Muzeum Warszawy powinny zawierać stosowną informację, według wzoru: **tytuł, autor, data, technika.** Ze zbiorów Muzeum Warszawy

Wykorzystanie fotografii obiektu muzealnego wymaga podania informacji: **tytuł, autor, data, dane techniczne.** Fotograf. Ze zbiorów Muzeum Warszawy

Jeśli fotografia została skadrowana, należy to zaznaczyć w opisie dodając zapis „(fragment)” po tytule.

Tango – reklama księgarni Zygmunta Jeżewskiego (fragment), W. Z. Czerny, ok. 1921 r., druk kolorowy na papierze. Ze zbiorów Muzeum Warszawy

Podstawka pod noże, J. Fraget, ok. 1896-1915 r., odlew, mosiądz i srebro. Fot. A. Czechowski. Ze zbiorów Muzeum Warszawy

elementy graficzne

Ikony

Ikony stosowane w komunikacji wizualnej Muzeum Warszawy zostały zaprojektowane zgodnie ze stylem graficznym i proporcjami logo oraz liternictwa (kroju Good). Nadają się do stosowania zarówno w przestrzeniach biurowych i wystawienniczych, jak i w publikacjach drukowanych i cyfrowych.

W identyfikacji graficznej wydarzeń i wystaw czasowych dopuszczalne jest użycie innych ikon, zaprojektowanych zgodnie z danym językiem graficznym.

05

Wzory aplikacji

wzory aplikacji

Pismo oficjalne

Format A4

Skład: do lewej

Font: Calibri Regular
Rozmiar: 11 pkt
Interlinia: 1,5
Kolor: czarny

Font: Calibri Regular
Rozmiar: 6,5 pkt
Interlinia: 1,0
Kolor: czarny

Warszawa, 26 kwietnia 2021

Znak sprawy:
Edz. nr:

Sz. P. Anna Kowalska
Dział Inwestycyjny
Muzeum Narodowe w Warszawie
al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa

(Treść) Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laborum nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sunt occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit. Excepteur sunt occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit sunt occaecat enim ad minim veniam.

Jan Nowak
Główny Specjalista ds. Projektów
Muzeum Warszawy

Przygotowała: Janina Nowak, tel. (22) 567 98 09
Wykonano w 2 egzemplarzach

Muzeum Warszawy
Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa
tel. (+48) 22 635 16 25
fax (+48) 22 831 94 91
www.muzeumwarszawy.pl
sekretariat@muzeumwarszawy.pl

wzory aplikacji

List

Format A4

Skład: do lewej

Font: Calibri Regular
Rozmiar: 11 pkt
Interlinia: 1,5
Kolor: czarny

33

wzory aplikacji

Wiadomość e-mail

Font: Calibri Regular
Rozmiar: 14 pkt
Interlinia: 1,15
Kolor: czarny

Font: Calibri Regular
Rozmiar: 10 pkt
Interlinia: 1,0
Kolor: szary

Podręcznik identyfikacji wizualnej Muzeum Warszawy 35

wzory aplikacji

Wizytówka

Wymiary: 85 x 55mm

Papier niepowlekany,
naturalna biel, 300g

Druk: 1+1
(czerni + Pantone 2728 U)

Podręcznik identyfikacji wizualnej Muzeum Warszawy 34

wzory aplikacji

Specyfikacja produkcyjna
standardowych materiałów
promocyjnych

1. zaproszenie / pocztówka
format A6, papier
niepowlekany 300 g,
naturalna biel
2. ulotka
format A6, papier
niepowlekany 150 g,
naturalna biel
3. broszura
format A4 składany do
DL, papier niepowlekany
150 g, naturalna biel
4. plakat
format A2, papier
kredowy matowy 135 g
5. wydawnictwo towarzyszące
format B5, okładka: papier
niepowlekany 300 g, naturalna
biel, skrzydełka szer. min. 7 cm
środek: papier niepowlekany
130 g, naturalna biel

wzory aplikacji

Zaproszenie

Format A6

Papier niepowlekany 300 g,
naturalna biel

Rekomendowane jest
umieszczenie informacji
o możliwości skorzystania ze
środków transportu publicznego
oraz ewentualnej informacji dla
osób niepełnosprawnych.

Podręcznik identyfikacji wizualnej Muzeum Warszawy 37

wzory aplikacji

KOMPLIMENTKA

Format A6

Wysokiej jakości papier niepowlekany
o szlachetnej teksturze, 300 g,
naturalna biel

Podręcznik identyfikacji wizualnej Muzeum Warszawy 39

wzory aplikacji

Pocztówka

Format A6

Papier niepowlekany 300 g,
naturalna biel

Wymagane jest umieszczenie
informacji o reprodukcji użytej
na froncie.

Podręcznik identyfikacji wizualnej Muzeum Warszawy 38

wzory aplikacji

Bilet

Format 7x15 cm
Papier w kolorze naturalnej bieli
Druk: czerni + Pantone

reprodukcja
opis reprodukcji
Muzeum Warszawy online

Podręcznik identyfikacji wizualnej Muzeum Warszawy 40

wzory aplikacji

Stopka wydawnicza

Pozycje wydawnicze Muzeum Warszawy powinny być oznakowane na tyle okładki, w miejscu zapewniającym czytelność tekstu i kodu paskowego. Jeśli tło zmniejsza czytelność, zalecane jest umieszczenie stopki na białym prostokątnym tle.

Dopuszczalne jest zapisanie informacji w stopce fontem użytym w danym projekcie.

Obecność logo na froncie lub grzbiecie okładki – w formie pełnej lub samego sygnetu – pozostaje do decyzji projektanta.

1 oznakowanie poziome bez logo

oznakowanie poziome z logo

2 oznakowanie pionowe bez logo

oznakowanie pionowe z logo

wzory aplikacji

Wideo

Logo powinno być umieszczone w lewym górnym rogu formatu wideo. Film powinien kończyć się planszą zamykającą z adresem strony Muzeum, logo, oraz wszelkimi ewentualnymi informacjami wymaganymi w ramach danego projektu (informacje o dofinansowaniu, patronatach, etc).

Na przykładach obok pokazano:

1. umiejscowienie logo w kadrze wideo,
2. kadr zamykający wideo.

Logo powinno mieć nadaną przezroczystość optymalizującą jego widoczność na zmieniającym się obrazie.

wzory aplikacji

Oznakowanie i informacja

Pokazane oznakowania są jedynie rekomendacjami i mogą ulegać modyfikacjom w zależności od różnych uwarunkowań danego projektu – warunkiem jest zachowanie charakteru wizualnego opisanego w niniejszym podręczniku.

1. oznakowanie lokalizacji,
2. oznakowanie eksponatu,
3. informacja tymczasowa,
4. tablica informacyjna / ekspozycyjna,
5. oznakowanie pomieszczeń.

Oznakowanie może występować zarówno w wersji pozytywowej (na jasnym tle) jak i negatywowej (na ciemnych tle).

Miejsca dawnych modlitewni żydowskich na Pradze

Juliusz Sokolowski, Jakub Certowicz

Fotografie są częścią cyklu dokumentującego miejsca na Pradze, w których niegdyś mieszczyli się żydowskie domy modlitwy. Pełny cykl będzie współtworzył stała ekspozycja zaplanowana w muzealnej sali modlitewni żydowskiej.

- Brzeska 11
- Radzywińska 12
- Radzywińska 15
- Radzywińska 28
- Radzywińska 36
- Stalowa 18
- Stalowa 34
- Stalowa 40-42
- Stalowa 51
- Srodkowa 16
- Targowa 16
- Targowa 18
- Targowa 21
- Targowa 22
- Targowa 38-40
- Targowa 62
- Targowa 66
- Żąbkowska 2
- Żąbkowska 7
- Żąbkowska 12

3/11
DZIAŁ BADAŃ NAD WARSZAWĄ

Selected projects based on the visual identity of the Museum of Warsaw

The Things of Warsaw – promoting the opening of the main exhibition (2017)

The Most Precious things that Survived – brand campaign (2021)

2. Typographic system for exhibitions of the Museum of Warsaw

One of the key areas of the Museum of Warsaw is exhibition activity. In addition to the permanent exhibitions available to visitors at the headquarters and in its branches, temporary exhibitions are also held regularly.

The spatial, graphic and typographic design of temporary exhibitions is usually commissioned to external contractors, which resulted in a large variety of their visual layer. While in the spatial and graphic layer the separateness of the temporary exhibition is justified and desirable, the typographic layer, i.e., the method of developing texts in the exhibition space, required standardization that would allow for:

- maintaining a common visual denominator for all exhibitions of the Museum of Warsaw,
- using only proven solutions with a high level of readability and accessibility (for different age groups and people with disabilities),
- streamlining work on exhibition projects and thus reducing time and labour costs.

The text standardization required defining universal categories of texts presented at exhibitions and then creating a system of typographic solutions and templates that would be a practical tool for designers.

The typographic system of the exhibitions was based on the visual identity of the Museum of Warsaw and is its integral part. The principles of the system's operation are presented in *The Manual of the Typographic System for Exhibitions of the Museum of Warsaw*, which, together with a package of graphic materials, including an open file and the fonts used, is made available directly to the designer of a given exhibition.

The system defines typesetting parameters, such as font size and line spacing, justification, hyphenation, indentation and paragraph breaks. Depending on numerous factors (i.e., the technology of reproduction, the substrate, the colours used, lighting, etc.), slight manual corrections of the text parameters may be necessary, e.g., size, space between letters or line spacing. The priority is the readability of the text in the exhibition space. The system does not specify solutions in the field of technology and exhibition production, i.e., text reproduction techniques, type of substrate, colour of text and background, or target dimensions of the substrate.

GENERAL RULES

The typographic system of the exhibitions of the Museum of Warsaw is based on a few simple general rules, described below:

- **The colour**
The colour of the text and background should result from the design assumptions of the exhibition. The condition is to maintain high readability of the text.
- **Justification**
Asymmetric typesetting to the left (without double-justification) ensures a natural arrangement of the text and more harmonious highlights between letters and words, which significantly increases the aesthetics of the text in space and its readability.
- **Column width**
It is very important to maintain the width of the column to ensure optimal readability of the text – there should be no more than 68 characters per line (optimally about 55 characters).
- **Hyphenation of words**
Due to the readability of the text in the exhibition space, words should not be hyphenated, especially in larger texts (opening the exhibition and curatorial). In the case of smaller texts, division is allowed in justified cases (e.g., for compositional reasons).
- **Recording of titles**
In superior, highlighted text forms (titles, categories, etc.), standard notation is recommended (as in a sentence, i.e., starting with a capital letter). Writing the entire title in capitals or minuscule is acceptable in justified cases (e.g., when it results from specific substantive or design assumptions).
- **Languages**
Exhibitions are usually prepared in two languages – in Polish and in English. The languages function equally, in separate text blocks. Apart from justified exceptions, the system does not distinguish languages by colour or text thickness. Information that does not require translation (e.g., inventory number, name and surname) is provided once, if possible, to avoid unnecessary multiplication of text.
- **Details**
It is acceptable to use graphic details in the text resulting from the design assumptions of the exhibition (e.g., underlining, bold or characteristic bullets).

TEXT CATEGORIES

The system distinguishes 5 basic categories of texts in the exhibition space:

1. Opening text of the exhibition
2. Opening text of the section
3. Commenting text
 - variant A – for single object
 - variant B – for group of objects
4. Object description
 - variant A – single object
 - variant B – group of objects + drawing
 - variant C – object in a showcase
5. Colophon

Previews of all the listed categories are included in the manual. The Opening text of the exhibition is the text that opens the entire exhibition, while the Opening text of the section is an introduction to its individual parts. The initial parameters of the composition of both texts do not differ from each other, but the Opening text of the exhibition has a greater margin of design freedom.

It is acceptable to use a different typeface and composition in the title of the exhibition, if it results from the visual identity of the exhibition and thus increases communication cohesion.

The parameters of the text have been developed taking into account the specificity of the use of exhibition spaces, i.e., among others:

- texts can be read by several people at the same time, which forces the recipient to be farther away from the text and the viewing angle is other than 90 degrees,
- part of the text will be below or above the recipient's line of sight,
- texts must be readable to a person in a wheelchair.

LETTERING

The typographic system of the exhibitions of the Museum of Warsaw uses the Good font, which is the main typeface used in the visual identity of the museum – it is distinguished by its high functionality, legibility and neutral character. In the typesetting of exhibition texts, a variation of Headline¹⁸ is used, designed for larger texts and markings.

A PACKAGE OF GRAPHIC MATERIALS

The Manual of the Typographic System for Exhibitions of the Museum of Warsaw is accompanied by a package containing:

- InDesign open file (.indd),
- InDesign Markup open file (.idml),
- PDF preview,
- the folder with utilised fonts.

The file contains templates of all text categories defined within the system, i.e.:

- Opening text of the exhibition and section,
- Commenting text in variant A and B,
- Object description in variant A, B and C,
- Colophon.

The Opening text of the exhibition and the Opening text of the section have been included together due to the identical parameters of the composition. To facilitate the work with the file, all texts have been given appropriate paragraph and character styles, named according to individual functions (Title, Description, etc.) and organized in separate folders for each category (Opening text, Comment, Object description, etc.).

¹⁸ More about the Headline variant: <https://www.fontshop.com/families/ff-good-headline> [access: 14.10.2025].

Wystawy

system typograficzny

PODRĘCZNIK

wprowadzenie

System typograficzny wystaw Muzeum Warszawy powstał w oparciu o identyfikację wizualną Muzeum Warszawy. Podręcznik identyfikacji wizualnej dostępny jest [tutaj](#).

Główne cele systemu typograficznego wystaw Muzeum Warszawy to:

- uspołnienie warstwy typograficznej wystaw,
- usprawnienie pracy nad składem tekstów do wystaw.

System określa parametry składu tekstu, takie jak:

- stopień pisma i interlinia,
- justowanie,
- dzielenie wyrazów,
- wcięcia i przerwy akapitowe.

System nie określa:

- techniki reprodukcji tekstu,
- rodzaju podłoża,
- koloru tekstu i tła,
- wymiarów docelowych podłoża*.

Niniejszemu podręcznikowi towarzyszy pakiet InDesign z plikiem otwartym i użytymi fontami.

UWAGA: w zależności od rozlicznych czynników (tj. np. technologii reprodukcji, podłoża, zastosowanej kolorystyki, oświetlenia, etc.) może być konieczna lekka korekta manualna parametrów tekstu, takich jak wielkość, światło międzyliterowe czy interlinia. Priorytetem jest czytelność tekstu w przestrzeni wystawienniczej.

Wszelkie wątpliwości związane z systemem typograficznym wystaw prosimy zgłaszać do Działu Organizacji Wystaw i Wydarzeń Muzeum Warszawy.

Spis treści

Wprowadzenie	2
Zasady ogólne	3
Kategorie	4
Font	15
Plik otwarty	16

* Niniejszy system podaje rekomendowane wymiary wyjściowe, które jednak mogą wymagać modyfikacji ze względu na różne czynniki, takie jak niestandardowa długość tekstu, optymalizacja kosztów produkcji, założenia projektowe wystawy lub miejsce dostępne w danej przestrzeni wystawienniczej.

zasady ogólne

System typograficzny wystaw Muzeum Warszawy opiera się na kilku prostych zasadach ogólnych:

- Kolory**
Kolor tekstu i tła powinien wynikać z założeń projektowych wystawy. Warunkiem jest zachowanie dobrej czytelności tekstu.
- Skład do lewej (tzw. „w chorągiewkę”)**
Asymetryczny skład do lewej (bez justowania obustronnego) zapewnia naturalny układ tekstu i bardziej harmonijne światła między literami i wyrazami, co znacznie podnosi estetykę tekstu w przestrzeni oraz jego czytelność.
- Maksymalnie 68 znaków w wierszu**
Bardzo istotne jest utrzymanie szerokości kolumny zapewniającej optymalną czytelność tekstu – w wierszu nie powinno znajdować się więcej niż 68 znaków (optymalnie ok. 55 znaków).

- Bez dzielenia wyrazów**
Ze względu na czytelność tekstu w przestrzeni wystawienniczej, wyrazy nie powinny być dzielone, zwłaszcza w większych tekstach (otwierających wystawę i kuratorskich). W mniejszych tekstach dzielenie jest dopuszczalne (np. w podpisach obiektów).
- Zapis tytułów „jak w zdaniu”**
W nadrzędnych, wyróżnionych formach tekstowych (tytuły, kategorie, etc.) zalecany jest zapis standardowy (jak w zdaniu, czyli rozpoczynający się wielką literą). Zapis całego tytułu majuskułą lub minuskułą dopuszczalny jest w uzasadnionych przypadkach (np. gdy wynika z konkretnych założeń merytorycznych lub projektowych).

- Dwujęzyczność**
Wystawy z reguły opracowane są w dwóch językach – po polsku i po angielsku. Języki funkcjonują równorzędnie, w osobnych blokach tekstowych, oznaczonych skrótami literowymi (PL, EN). Poza uzasadnionymi wyjątkami (np. w podpisach obiektów), system nie przewiduje rozróżniania języków kolorem czy grubością tekstu. Informacje nie wymagające tłumaczenia (np. numer inwentarzowy, czy imię i nazwisko) podawane są w miarę możliwości jednorazowo, żeby uniknąć niepotrzebnego mnożenia tekstu.
- Detale**
Dopuszczalne jest zastosowanie w tekście detali graficznych wynikających z założeń projektowych wystawy (np. podkreślenia, wyboldowania czy charakterystyczne punktory).

kategorie

W ramach systemu wyodrębnionych zostało 5 podstawowych kategorii tekstów:

1. Tekst otwierający wystawę
2. Tekst otwierający sekcję
3. Tekst komentujący
 - wariant A – obiekt
 - wariant B – grupę obiektów
4. Podpis do obiektu
 - wariant A – pojedynczy
 - wariant B – zbiorczy + rysunek
 - wariant C – w gablocie
5. Kolofon wystawy

Na kolejnych stronach przedstawiono zestawienie wszystkich kategorii i następnie pojedyncze podglądy każdej z nich wraz z objaśnieniami.

Tytuł wystawy. Lorem ipsum dolor merit

English title of the exhibition. Lorem ipsum dolor merit

^{PL} Tekst polski. Lorem ipsum aliquo tempus aut fugia con corpore hendia sam excecant omnimpos vel molupit fuga. As dolut aborem dolore esseque volupitur. Bis essimi, qui quidelem ate net laut occae doluptas magnatur asi quas demo dest velit hicitusanda exenatur magnis quos dolor aborem ut labo. Pudis es aut volupitibus mi, sumquib ustium nobis essimi niendi, officim in nis consequam, que experaeite autem arum eos quasime nduscimos molut volorerum fugit aut aut re qui ulendita et reste porit que vendi cusantem que adis est labor mintia corrum quiducit acce estio volupta spicia dolorepro ma dolorit et rercieni con commis ipicis maxime nim nobit quasimet volupis sitiaes et venihillenda ne eturis arcit fuga veliate consero et quiducis aliquid qui unt rescia sin non pa volorum ipidi id eatinullia volorum et adigendem qui volorio vidusti orupita ndunt.

^{EN} Tekst angielski. Lorem ipsum aliquo tempus aut fugia con corpore hendia sam excecant omnimpos vel molupit fuga. As dolut aborem dolore esseque volupitur. Bis essimi, qui quidelem ate net laut occae doluptas magnatur asi quas demo dest velit hicitusanda exenatur magnis quos dolor aborem ut labo. Pudis es aut volupitibus mi, sumquib ustium nobis essimi niendi, officim in nis consequam, que experaeite autem arum eos quasime nduscimos molut volorerum fugit aut aut re qui ulendita et reste porit que vendi cusantem que adis est labor mintia corrum quiducit acce estio volupta spicia dolorepro ma dolorit et rercieni con commis ipicis maxime nim nobit quasimet volupis sitiaes et venihillenda ne eturis arcit fuga veliate consero et quiducis aliquid qui unt rescia sin non pa volorum ipidi id eatinullia volorum et adigendem qui volorio vidusti orupita ndunt.

kategorie

Tekst otwierający wystawę i sekcję

Tekst otwierający wystawę stanowi wstęp do całej ekspozycji, natomiast tekst otwierający sekcję wprowadza do poszczególnych jej części.

Wyjściowe parametry składu obu tekstów nie różnią się od siebie, jednak tekst otwierający wystawę ma większy margines swobody projektowej.

W tytule wystawy dopuszczalne jest zastosowanie innego kroju pisma i kompozycji, jeśli wynika to z identyfikacji wizualnej wystawy i tym samym podnosi spójność komunikacyjną.

Przykład obok.

kategorie

1

Tekst otwierający wystawę

Długość tekstu:
1200–1500 znaków ze spacjami
dla każdej wersji językowej

Szerokość kolumny: 555 mm

Ze względu na przewidzianą długość tekstów oraz stopień pisma, rekomendowaną kompozycją tekstu otwierającego wystawę jest układ poziomy z dwukolumnowym składem. W uzasadnionych przypadkach możliwa jest modyfikacja tych założeń.

W tytule wystawy dopuszczalne jest zastosowanie innego kroju pisma, rekomendowaną kompozycją tekstu otwierającego wystawę jest układ poziomy z dwukolumnowym składem. W uzasadnionych przypadkach możliwa jest modyfikacja tych założeń.

Tekst otwierający wystawę jest z reguły nanoszony bezpośrednio na ścianę, wobec czego system nie określa rekomendowanych wymiarów podłoża, lecz „obszar ochronny” wokół tekstu, który powinien pozostać pusty.

Tytuł wystawy. Lorem ipsum dolor merit

English title of the exhibition. Lorem ipsum dolor merit

^{PL} Tekst polski. Lorem ipsum aliquo tempus aut fugia con corpore hendia sam excecant omnimos vel molupt fuga. As dolut aborem dolore esseque voluptur? Bis essimi, qui quideieni ate net laut occae doluptas magnatur asi quas demo dest vellit hicitusanda exernatur magnis quos dolor aborerum ut labo. Pudis es aut voluptibus mi, sumquib ustium nobis eossimi niendit, officim im nis consequam, que experaeate autem arum eos quasime nduscimos molut volorerum fugit aut aut re qui ulendita et resto porit que vendi cusantem que adis est labor mintia corrum quiducit acis estio volupta spicia dolorepro ma dolorit et rercieni con commis ipicis maxime nim nobit quasimet volupis sitiaes et venihillenda ne eturis arciit fugia veliate consero et quiducis aliiquid qui unt rescia sin non pa volorum ipidi id eatinullia volorum et adigendem qui volorio vidusti oruptia ndunt.

^{EN} English text. Lorem ipsum aliquo tempus aut fugia con corpore hendia sam excecant omnimos vel molupt fuga. As dolut aborem dolore esseque voluptur? Bis essimi, qui quideieni ate net laut occae doluptas magnatur asi quas demo dest vellit hicitusanda exernatur magnis quos dolor aborerum ut labo. Pudis es aut voluptibus mi, sumquib ustium nobis eossimi niendit, officim im nis consequam, que experaeate autem arum eos quasime nduscimos molut volorerum fugit aut aut re qui ulendita et resto porit que vendi cusantem que adis est labor mintia corrum quiducit acis estio volupta spicia dolorepro ma dolorit et rercieni con commis ipicis maxime nim nobit quasimet volupis sitiaes et venihillenda ne eturis arciit fugia veliate consero et quiducis aliiquid qui unt rescia sin non pa volorum ipidi id eatinullia volorum et adigendem qui volorio vidusti oruptia ndunt.

1000 | nazwa_tytułu_kuratorski/kuratorska

1000 | nazwa_tytułu_kuratorski/kuratorska

Muzeum Warszawy | System typograficzny wystaw | Podręcznik

7

kategorie

2

Tekst otwierający sekcję

Długość tekstu:
1000–1200 znaków ze spacjami
dla każdej wersji językowej

Szerokość kolumny: 555 mm

Rekomendowaną kompozycją tekstu otwierającego sekcję wystawy jest układ pionowy, w którym pod tytułem sekcji znajduje się tekst w języku polskim i następnie tekst w języku angielskim.

Z lewej strony przedstawiono przykład składu z dłuższym tytułem.

Tekst otwierający sekcję jest z reguły nanoszony bezpośrednio na ścianę, wobec czego system nie określa w tym przypadku rekomendowanych wymiarów podłoża, lecz „obszar ochronny” wokół tekstu, który powinien pozostać pusty.

Polski tytuł

English title

^{PL} Tekst polski. Lorem ipsum aliquo tempus aut fugia con corpore hendia sam excecant omnimos vel molupt fuga. As dolut aborem dolore esseque voluptur? Bis essimi, qui quideieni ate net laut occae doluptas magnatur asi quas demo dest vellit hicitusanda exernatur magnis quos dolor aborerum ut labo. Pudis es aut voluptibus mi, sumquib ustium nobis eossimi niendit, officim im nis consequam, que experaeate autem arum eos quasime nduscimos molut volorerum fugit aut aut re qui ulendita et resto porit que vendi cusantem que adis est labor mintia corrum quiducit acis estio volupta spicia dolorepro ma dolorit et rercieni con commis ipicis maxime nim nobit quasimet volupis sitiaes et venihillenda.

^{EN} English text. Lorem ipsum aliquo tempus aut fugia con corpore hendia sam excecant omnimos vel molupt fuga. As dolut aborem dolore esseque voluptur? Bis essimi, qui quideieni ate net laut occae doluptas magnatur asi quas demo dest vellit hicitusanda exernatur magnis quos dolor aborerum ut labo. Pudis es aut voluptibus mi, sumquib ustium nobis eossimi niendit, officim im nis consequam, que experaeate autem arum eos quasime nduscimos molut volorerum fugit aut aut re qui ulendita et resto porit que vendi cusantem que adis est labor mintia corrum quiducit acis estio volupta spicia dolorepro ma dolorit et rercieni con commis ipicis maxime nim nobit quasimet volupis sitiaes et venihillenda.

^{PL} English text. Lorem ipsum aliquo tempus aut fugia con corpore hendia sam excecant omnimos vel molupt fuga. As dolut aborem dolore esseque voluptur? Bis essimi, qui quideieni ate net laut occae doluptas magnatur asi quas demo dest vellit hicitusanda exernatur magnis quos dolor aborerum ut labo. Pudis es aut voluptibus mi, sumquib ustium nobis eossimi niendit, officim im nis consequam, que experaeate autem arum eos quasime nduscimos molut volorerum fugit aut aut re qui ulendita et resto porit que vendi cusantem que adis est labor mintia corrum quiducit acis estio volupta spicia dolorepro ma dolorit et rercieni con commis ipicis maxime nim nobit quasimet volupis sitiaes et venihillenda.

^{EN} English text. Lorem ipsum aliquo tempus aut fugia con corpore hendia sam excecant omnimos vel molupt fuga. As dolut aborem dolore esseque voluptur? Bis essimi, qui quideieni ate net laut occae doluptas magnatur asi quas demo dest vellit hicitusanda exernatur magnis quos dolor aborerum ut labo. Pudis es aut voluptibus mi, sumquib ustium nobis eossimi niendit, officim im nis consequam, que experaeate autem arum eos quasime nduscimos molut volorerum fugit aut aut re qui ulendita et resto porit que vendi cusantem que adis est labor mintia corrum quiducit acis estio volupta spicia dolorepro ma dolorit et rercieni con commis ipicis maxime nim nobit quasimet volupis sitiaes et venihillenda.

Muzeum Warszawy | System typograficzny wystaw | Podręcznik

8

kategorie

3A

Tekst komentujący obiekt

Długość tekstu:
600–700 znaków ze spacjami
dla każdej wersji językowej

Rekomendowany format: 200 × 395 mm
Margines: 25 mm
Szerokość kolumny: 150 mm

Rekomendowaną kompozycją tekstu komentującego obiekt jest układ pionowy, w którym pod dwujęzycznym podpisem do obiektu znajduje się komentarz w języku polskim i następnie komentarz w języku angielskim. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest zastosowanie kompozycji poziomej, której podgląd umieszczono z prawej strony.

Komentarze nanoszone są zazwyczaj na podłożu i mocowane na ścianie. Wyściłcowy format podłoża to 200 × 395 mm. W zależności od długości tekstu możliwa jest zmiana wysokości podłoża, jednak z zachowaniem jego szerokości oraz marginesu 25 mm.

Elżbieta Bors (ur./b. 1935)

Pejzaż z Zoliborza
Landscape from Żoliborz

1963

olej na płótnie / oil on canvas
Muzeum Warszawy MNW4589

^{PL} Komentarz do obiektu. Lorem ipsum imus, quam aliquatur sum exerum illaborit, odis mossit optatur sed qui dolorec tectur aut magnis debis moluptat. Het intibus aditias pelita dolor molorib ersperoid eos essed quid modipsam fugia que enisiariet.

^{EN} Object comment. Lorem ipsum imus, quam aliquatur sum exerum illaborit, odis mossit optatur sed qui dolorec tectur aut magnis debis moluptat. Het intibus aditias pelita dolor molorib ersperoid eos essed quid modipsam fugia que enisiariet.

^{PL} Object comment. Lorem ipsum imus, quam aliquatur sum exerum illaborit, odis mossit optatur sed qui dolorec tectur aut magnis debis moluptat. Het intibus aditias pelita dolor molorib ersperoid eos essed quid modipsam fugia que enisiariet.

^{EN} Object comment. Lorem ipsum imus, quam aliquatur sum exerum illaborit, odis mossit optatur sed qui dolorec tectur aut magnis debis moluptat. Het intibus aditias pelita dolor molorib ersperoid eos essed quid modipsam fugia que enisiariet.

Alternatywna
kompozycja pozioma

Elżbieta Bors (ur./b. 1935)

Pejzaż z Zoliborza
Landscape from Żoliborz

1963

olej na płótnie / oil on canvas
Muzeum Warszawy MNW4589

^{PL} Komentarz do obiektu. Lorem ipsum imus, quam aliquatur sum exerum illaborit, odis mossit optatur sed qui dolorec tectur aut magnis debis moluptat. Het intibus aditias pelita dolor molorib ersperoid eos essed quid modipsam fugia que enisiariet.

^{EN} Object comment. Lorem ipsum imus, quam aliquatur sum exerum illaborit, odis mossit optatur sed qui dolorec tectur aut magnis debis moluptat. Het intibus aditias pelita dolor molorib ersperoid eos essed quid modipsam fugia que enisiariet.

Muzeum Warszawy | System typograficzny wystaw | Podręcznik

9

kategorie

3B

Tekst komentujący grupę obiektów

Długość tekstu:
600–700 znaków ze spacjami
dla każdej wersji językowej

Rekomendowany format: 200 × 370 mm
Margines: 25 mm
Szerokość kolumny: 150 mm

Rekomendowaną kompozycją komentarza do grupy obiektów jest układ pionowy, w którym kolumna z tekstem polskim umieszczona jest nad kolumną z tekstem angielskim. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest zastosowanie kompozycji poziomej, której podgląd umieszczono z lewej strony.

Komentarze nanoszone są zazwyczaj na podłożu i mocowane na ścianie. Wyściłcowy format podłoża to 200 × 370 mm. W zależności od długości tekstu możliwa jest zmiana wysokości podłoża, jednak z zachowaniem jego szerokości oraz marginesu 25 mm.

Komentarz do grupy

^{PL} Komentarz do grupy obiektów. Lorem ipsum imus, quam aliquatur sum exerum illaborit, odis mossit optatur sed qui dolorec tectur aut magnis debis moluptat. Het intibus aditias pelita dolor molorib ersperoid eos essed quid modipsam enisiariet.

^{EN} Group comment. Lorem ipsum imus, quam aliquatur sum exerum illaborit, odis mossit optatur sed qui dolorec tectur aut magnis debis moluptat. Het intibus aditias pelita dolor molorib ersperoid eos essed quid modipsam enisiariet.

Group comment

^{PL} Group comment. Lorem ipsum imus, quam aliquatur sum exerum illaborit, odis mossit optatur sed qui dolorec tectur aut magnis debis moluptat. Het intibus aditias pelita dolor molorib ersperoid eos essed quid modipsam fugia que enisiariet.

^{EN} Group comment. Lorem ipsum imus, quam aliquatur sum exerum illaborit, odis mossit optatur sed qui dolorec tectur aut magnis debis moluptat. Het intibus aditias pelita dolor molorib ersperoid eos essed quid modipsam fugia que enisiariet.

Alternatywna
kompozycja pozioma

Komentarz do grupy

Group comment

^{PL} Komentarz do grupy obiektów. Lorem ipsum imus, quam aliquatur sum exerum illaborit, odis mossit optatur sed qui dolorec tectur aut magnis debis moluptat. Het intibus aditias pelita dolor molorib ersperoid eos essed quid modipsam fugia que enisiariet.

^{EN} Group comment. Lorem ipsum imus, quam aliquatur sum exerum illaborit, odis mossit optatur sed qui dolorec tectur aut magnis debis moluptat. Het intibus aditias pelita dolor molorib ersperoid eos essed quid modipsam fugia que enisiariet.

Muzeum Warszawy | System typograficzny wystaw | Podręcznik

10

kategorie

4A

Podpis do obiektu – pojedynczy

Informacje:
Autor/ka (daty) / Autorzy / Pracownia
Tytuł / Nazwa obiektu
data
materiały / technika
Właściciel nr inwentarzowy
[ew. informacja o finansowaniu zakupu]

Rekomendowany format: 145 × 105 mm
Marginesy: 15 mm

Podpisy do obiektów nanoszone są zazwyczaj na podłoże i mocowane na ścianie. Wyjściowy format podłoża to 145 × 105 mm. W zależności od długości podpisów możliwa jest zmiana wymiarów podłoża oraz w razie potrzeby dostosowanie szerokości marginesów.

Istotnym czynnikiem decydującym o zmianie formatu jest optymalizacja wykorzystania materiałów oraz kosztów produkcji.

Elżbieta Bors (ur. /b. 1935)
Pejzaż z Zoliborza
Landscape from Żoliborz
1963
olej na płótnie / oil on canvas
Muzeum Warszawy MHW4589

Walerian Twardzicki (1838–1907)
Służąca z serii Typy warszawskie
Servant from the series Warsaw Types
lata 90. XIX wieku / 1890s
odbitka kolodionowa na kartonie /
collodion print on cardboard
Muzeum Warszawy AF 21569

Autor nieznan / Unnwon author
Wycieczka studentów kursu wstępnego
Bauhaus do kopalni soli
Excursion of Bauhaus preliminary course
students to the salt mine
1928
odbitka żelatynowo-srebrna
Mol Ver Archives

Bracia Buch / Buch Brothers
Para lichtarzy
Pair of candlesticks
lata 60. XIX wieku / 1860s
mosiądz, srebro / brass, silver
Muzeum Warszawy MHW 125/1-2/5

Moshe Vorobeichic (1904–1995)
Bez tytułu, projekt dla YIVO w Wilnie
Untitled, project for YIVO in Vilnius
1928–1929
odbitki żelatynowo-srebrne, kolaż /
gelatin-silver prints, collage
Mol Ver Archives

Paulina Włostowska (ur./b. 1987)
Dookoła świata z serii Papieroplastyka
Across the World from the Paper Craft series
2020
tempera jajowa na płótnie / egg tempera on canvas
Muzeum Warszawy MHW12345
Zakup sfinansowany przez Fundację Muzeum Warszawy /
Purchase financed by the Museum of Warsaw Foundation

kategorie

4C

Podpis do obiektu w gablocie

Informacje:
Autor/ka (daty) / Autorzy / Pracownia
Tytuł / Nazwa obiektu
data
materiały / technika
Właściciel nr inwentarzowy

Rekomendowany format: 110 × 75 mm
Marginesy: 10 mm

Podpisy do obiektów umieszczonych w gablocie oglądane są z relatywnie małej odległości i zazwyczaj z góry, co pozwala na zastosowanie nieco mniejszego stopnia pisma względem podpisów umieszczanych na ścianach.

Architektura informacji pozostaje taka sama jak w przypadku podpisu do obiektu A i B.

Wyjściowy format podłoża to 110 × 75 mm. W zależności od długości podpisów możliwa jest zmiana wymiarów podłoża oraz w razie potrzeby dostosowanie szerokości marginesów.

Moshe Vorobeichic (1904–1995)
Bauhaus, Albers
1928
gwiazd na papierze / gouache on paper
Mol Ver Archives

"Gordonja" 1934 nr 8
druk / print
Mol Ver Archives

Kartka pocztowa do Moshe
Worobejczyka od Towarzystwa
Przyjaciół Żydowskiego Instytutu
Naukowego w Wilnie
Postcard to Moshe Worobejczyk from
the Society of Friends of the Scientific
Jewish Institute in Vilnius
28.11.1934
Mol Ver Archives

kategorie

4B

Podpis do obiektu – zbiorczy + rysunek

Informacje:
Autor/ka (daty) / Autorzy / Pracownia
Tytuł / Nazwa obiektu
data
materiały / technika
Właściciel nr inwentarzowy

Marginesy: 25 mm

Parametry składu tekstu oraz architektura informacji pozostają takie same jak w przypadku podpisu do pojedynczego obiektu.

Format zbiorczego podpisu z rysunkiem zależy od wielkości rysunku oraz ilości i długości popisów do obiektów. Na przedstawionym obok przykładzie jest to 250 × 450 mm.

Z prawej strony pokazano alternatywną kompozycję poziomą.

1 Elżbieta Bors (ur./b. 1935) Pejzaż z Zoliborza Landscape from Żoliborz 1963 olej na płótnie / oil on canvas Muzeum Warszawy MHW4589	4-5 Elżbieta Bors (ur./b. 1935) Pejzaż z Zoliborza Landscape from Żoliborz 1963 olej na płótnie / oil on canvas Muzeum Warszawy MHW4589
2 Elżbieta Bors (ur./b. 1935) Pejzaż z Zoliborza Landscape from Żoliborz 1963 olej na płótnie / oil on canvas Muzeum Warszawy MHW4589	6 Elżbieta Bors (ur./b. 1935) Pejzaż z Zoliborza Landscape from Żoliborz 1963 olej na płótnie / oil on canvas Muzeum Warszawy MHW4589
3 Elżbieta Bors (ur./b. 1935) Pejzaż z Zoliborza Landscape from Żoliborz 1963 olej na płótnie / oil on canvas Muzeum Warszawy MHW4589	7 Elżbieta Bors (ur./b. 1935) Pejzaż z Zoliborza Landscape from Żoliborz 1963 olej na płótnie / oil on canvas Muzeum Warszawy MHW4589

Alternatywna kompozycja pozioma

kategorie

5

Kolofon wystawy

Informacje:
– indeks osób zaangażowanych w powstanie wystawy
– informacja o publikacji towarzyszącej wystawie
– podziękowania
– informacja o dostępności + ikony

Szerokość kolumny: 300 mm
Marginesy: 25 mm

Kolofon, podobnie jak tekst otwierający wystawę i sekcję, jest z reguły nanoszony bezpośrednio na ścianę, wobec czego system nie określa w tym przypadku rekomendowanych wymiarów podłoża, lecz „obszar ochronny” wokół tekstu, który powinien pozostać pusty.

Wystawa / Exhibition
14.07–24.10.2022

Kurator/ka / Curator: Imię Nazwisko
Współpraca kuratorska / Assistant to the curator: Imię Nazwisko
Konsultacje dot. fotografii / Photography consultant: Imię Nazwisko
Konsultacje merytoryczne / Content consultants: Imię Nazwisko, Imię Nazwisko, Imię Nazwisko, Imię Nazwisko
Projekt ekspozycji / Exhibit design: Imię Nazwisko
Opracowanie graficzne / Graphic design: Imię Nazwisko
Produkcja / Production: Imię Nazwisko
Realizacja / Implementation: Imię Nazwisko, Imię Nazwisko, Imię Nazwisko, Imię Nazwisko, Imię Nazwisko, Imię Nazwisko
Opieka konserwatorska / Conservators: Imię Nazwisko, Imię Nazwisko, Imię Nazwisko
Digitalizacja / Digitisation: Imię Nazwisko, Imię Nazwisko, Imię Nazwisko, Imię Nazwisko, Imię Nazwisko
Wypożyczenia zewnętrzne / External loans: Imię Nazwisko
Pozyskiwanie zbiorów / Exhibit acquisitions: Adam Michałek, dr Tomasz Pruszek
Wypożyczenia wewnętrzne / In-house loans: Imię Nazwisko, Imię Nazwisko, Imię Nazwisko
Dostępność / Availability: Imię Nazwisko
Redakcja tekstów / Text edition: Imię Nazwisko
Tłumaczenie tekstów / Text translation: Imię Nazwisko
Program towarzyszący / Accompanying program: Imię Nazwisko, Imię Nazwisko, Imię Nazwisko
Projekt graficzny materiałów promocyjnych / Graphic design for promotional materials: Imię Nazwisko
Opiekun/i opiekunki wystawy / Exhibition carers: Imię Nazwisko, Imię Nazwisko, Imię Nazwisko, Imię Nazwisko, Imię Nazwisko, Imię Nazwisko
Komunikacja i marketing / Communications and marketing: Imię Nazwisko, Imię Nazwisko, Imię Nazwisko
Projekt graficzny materiałów promocyjnych / Graphic design for promotional materials: Imię Nazwisko
Wystawie towarzyszy publikacja / Accompanying publication: Lorem ipsum dolor amet, Muzeum Warszawy 2022

Składamy podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania wystawy / We extend our gratefulness to all those contributing to the exhibition

Wszystkie teksty z wystawy dostępne są na stronie / All the texts from the exhibition available at: muzeumwarszawy.pl/wystawa?tytuł=wystawy
Możesz je przyczytać w dogodnym dla siebie czasie / You can read them at your convenience and enlarge the font

font

W systemie typograficznym wystaw Muzeum Warszawy użyty został font Good, będący głównym krojem pisma stosowanym w identyfikacji wizualnej Muzeum – wyróżnia się wysoką funkcjonalnością, czytelnością i neutralnym charakterem.

W składzie tekstów wystawienniczych stosowana jest odmiana Headline, zaprojektowana z myślą o większych tekstach i oznaczeniach.

Szczegółowe informacje dotyczące rodziny krojów dostępne są tutaj: [Good](#) i [Good Headline](#).

Font udostępniany jest projektantom wystaw na licencji wykupionej przez Muzeum Warszawy i w jej ramach może być wykorzystany wyłącznie w projektach dla Muzeum. Wykorzystanie fontu w inny sposób lub dla innego zleceniodawcy nie jest dozwolone.

Good Good Good

plik otwarty

Niniejszemu podręcznikowi towarzyszy pakiet zawierający:

- plik otwarty indd,
- plik otwarty idml,
- PDF z podglądem pliku,
- folder z użytymi fontami.

W pliku znajdują się szablony wszystkich kategorii tekstów zdefiniowanych w ramach systemu.

Tekst otwierający wystawę i tekst otwierający sekcję ujęte zostały razem ze względu na identyczne parametry składu.

Dla ułatwienia pracy z plikiem wszystkim tekstom nadano właściwe style akapitowe i znakowe, nazwane zgodnie z poszczególnymi funkcjami (Tytuł, Podpis, etc.) i uporządkowane w osobnych folderach dla każdej kategorii.

Kategoriom, ze względów funkcjonalnych, nadano nazwy skrótowe, czyli:

- Txt wystawy i sekcji,
- Komentarz A i B,
- Podpis A, B i C,
- Kolofon.

Selected projects based on the typographic system for exhibitions of the Museum of Warsaw

Praga 1970s. Photographs by Albert Krystyniak, 14.07–24.10.2021, Praga Museum, a branch of the Museum of Warsaw

3. **Warsaw Data exhibition at the Museum of Warsaw**

The *Dane warszawskie / Warsaw Data* exhibition is part of the main exhibition of the Museum of Warsaw entitled *Rzeczy warszawskie* (Things of Warsaw), opened to visitors in May 2017. It is presented in the restored spaces of the Old Town Cellars at the museum's headquarters, at the Old Town Market Square. The exhibition is an attempt to capture the uniqueness of Warsaw using statistical data, i.e., knowledge about reality expressed in the abstract language of mathematics. The visual tool used to present the collected data is an infographic, offering representations such as charts, graphs, diagrams or maps. It is currently the only fully infographic permanent museum exhibition in Poland.

The exhibition encourages visitors to look for the answers about the history of the city, its current character and possible scenarios for the future; what does Warsaw owe its development? Who have its inhabitants been? Who will live here in the near future? How did they used to live; how do they live? Where is the city centre and where are its borders? The presentation of knowledge about the city in the form of data allows us to verify stereotypes and common opinions about Warsaw, its inhabitants and space. It is also possible to indicate more precisely which events and phenomena gave it its present shape and uniqueness.

Systematic statistical research was conducted in Warsaw from the second half of the 19th century, although basic data, mainly demographic and tax, had been collected earlier. Over time, both the thematic scopes of data and the techniques of their acquisition, organization and processing have evolved. The oldest currently known presentations of data of the city are cartographic materials, such as maps and plans. Among the surviving to this day, the oldest is the so-called Hoppe plan from 1641.

The data presented at the exhibition are comparable and give the opportunity to show long-term phenomena and processes. They allow us to see the political, economic and social transformations of the city, they talk about the administrative divisions of Warsaw, its spatial and demographic development, architectural metamorphoses and civilization transformations. The presented material has been selected and developed in such a way as to provide basic knowledge to those who come into contact with the city for the first time, and at the same time to inspire reflection by those who already know Warsaw.¹⁹

The exhibition consists of 11 large-format infographics made using the pigment printing technique on a white powdered sheet and addressing the following issues:

– **The Fate of the City**

A summary of the most important events and phenomena in the history of the city shown on a timeline using various data categories.

– **Warsaw 'First Times'**

A list of unprecedented phenomena and events in Warsaw over the centuries.

– **The Symbol of Warsaw**

The visual evolution of the city's coat of arms over the centuries.

– **Warsaw within State Borders**

Changes in the location of Warsaw in relation to the changing borders of the country.

– **Spatial Changes**

Differences in the type and density of city development based on a comparison of local plans from 3 key periods.

¹⁹ KLEKOT, E. (ed.) *Dane warszawskie/Warsaw Data*, pub. Museum of Warsaw, Warsaw, 2018.

– **The Centre of Warsaw**

An attempt to locate the city centre in the context of various definitions of "centre".

– **The Boundaries of Warsaw**

A map showing the reach of the capital's influence beyond its administrative boundaries.

– **The Inhabitants of the City**

Comparison of data on the population of Warsaw.

– **Living in Warsaw**

A list of important aspects of the capital's housing.

– **Piłsudskiego Square – Architecture and Power**

Architectural modifications of the square during the times of geo-political changes.

– **The Political Arena**

Gatherings, manifestations and marches along Krakowskie Przedmieście over the centuries.

The infographic part is supplemented by *The City of Skyscrapers* section presenting the shapes of the tallest buildings in the capital from different periods, in the form of spatial, monochrome models.

The graphic works on the exhibition lasted over a year and a half (2015–2017) and were carried out in several stages, in close cooperation with the curators of the exhibition: Paweł Jaworski, Dr Zofia Oslislo-Piekarska, Grzegorz Piątek, Dr Karol Piekarski and Klementyna Świeżewska, and Dr Jarosław Trybuś, the main curator of the permanent exhibition *Warsaw things*.

The *Warsaw Data* retains the non-narrative, analogue character of the main exhibition, while giving the opportunity to perceive the city from a different perspective. On the basis of a well-thought-out selection of form, colour and lettering, a clear, legible visual language was created that shows data in an engaging and intuitive way. It presents hard-to-see dependencies between information and makes it easier to analyse the data yourself. The exhibition is bilingual (Polish-English).

GRAPHIC LANGUAGE

The starting point for the development of the visual language of *Warsaw Data* was the graphic language *Isotype* (International System of Typographic Picture Education) created in 1925 by a team of specialists in various fields (including artists, designers, analysts, museologists and scientists) led by the Austrian sociologist Otto Neurath²⁰. The Isotype language placed great emphasis on graphic symbols that allowed to combine a conventional, universal language with direct, individual experience, enabling the presentation of complex processes, phenomena and dependencies in an accessible way.²¹

The graphic language of *Warsaw Data* combines the assumptions of Isotype with the visual language of the Museum of Warsaw and uses 3 main elements: symbol, colour and lettering.

²⁰ Otto Neurath (born December 10, 1882 in Vienna, died December 22, 1945 in Oxford) – Austrian sociologist, economist and philosopher. In 1939, his book *Modern Man in the Making* was published, describing the history of mankind using the new visual language Isotype.

²¹ KOTERSKI, A. *ISOTYPE outline. The idea of picture statistics using the Vienna Method*, [in]: "Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria", No. 1 (93), 2015, pp. 229–243.

Symbols

The symbols are built of modules (a system of figures and lines), developed on the basis of the form and proportions of the Good typeface used in the visual identity of the museum. That is why it was possible to build a consistent, coherent language and thus achieve its greater intuitiveness, which in turn significantly increases the accessibility of the message. All symbols have been designed to communicate a specific meaning in a clear and universal way.

The visual language of *Warsaw Data* uses 4 main groups of symbols, differing in the scale of complexity: icons, pictograms, landmarks and illustrations.

– The icon

It is the simplest graphic form with the lowest possible level of detail that allows to read the meaning. It is used for small markings, e.g., points on a map or “people” in a diagram. Filled shapes predominate in the construction of the icon.

– The pictogram

It is a more complex symbol than an icon and it has more characteristic graphic details and represents more complex meanings, e.g., specific professional groups, means of transport, equipment or activities. In the construction of pictograms, both filled shapes and linear elements appear, but the former predominate.

– The landmark

It is a synthetic representation of a specific building in urban space. In contrast to the icon and pictogram, it is based mainly on linear elements that allow for a more accurate mapping of key architectural details that determine the building’s recognisability, while greatly simplifying the form. The predominance of linear elements also allows for a different visual “weight” of landmarks, which increases the structuring of the visual language and thus its legibility.

– Illustration

It is the most graphically complex form of a symbol in the language of the *Warsaw Data*. The illustrations are larger than the other symbols, allowing for more detail. An example of an illustration are the silhouettes of Warsaw mermaids in *The Symbol of Warsaw* infographic, which is a more extensive version of pictograms. Similarly, the representation of the Saski Palace in the *Piłsudskiego Square – Architecture and Power* infographic is a landmark with a higher degree of detail. The structure of the illustration is characterized by a balance of filled shapes and linear elements and greater freedom in their combination.

Colour

In the visual language of the *Warsaw Data*, the colour palette has been limited to the necessary minimum. In addition to white, two colours are used: black and beige. Colour saturation gradations are not applied. Textures (simplified graphic patterns) with varying degrees of density are a tool that allows you to obtain a wider range of gradations. The choice of the colour palette was determined by external factors such as the colours of the rooms in the Old Town Cellars, where the domination of orange brick is observed, and design factors, i.e., the right temperature and contrasting colours to create the most flexible and accessible visual language.

Typography

The typeface used in the visual language of *Warsaw Data* is the typeface specified in the visual identity of the museum, i.e., the FF Good. The basic typographic treatments used in the data correspond to the typographic system of the exhibitions of the Museum of Warsaw, however, due to the specificity and form of the presented content, significantly different from that usually presented at other exhibitions, it was necessary to introduce a number of additional solutions to make the text layer more flexible and varied, also in terms of numbers.

In addition to the main infographic titles, there are 4 different categories of text that are assigned a specific font size (listed below from highest to lowest):

- introductory text,
- subtitle,
- description,
- explanation.

Due to the huge scope and diversity of the presented content, the visual language of *Warsaw Data* is based on a very well-thought-out palette of typographic treatments that distinguish and differentiate the text – the condition for maintaining the readability and consistency of the message is to avoid chaos and overloading. In justified cases, dates are marked with a higher degree of writing. An additional graphic distinguishing feature used in the case of more important numerical data or names is the negative solid, i.e., placing light text on a dark or beige background strip.

The typographic parameters of texts in English (type grade, typeface, etc.) are the same as in Polish – the distinguishing feature is their placement in separate columns or, in the case of shorter entries, in separate lines. In the introductory texts, the language is additionally marked with an icon with a letter abbreviation corresponding to Polish and English, respectively: PL and EN. The exception are titles where the English text is smaller than the Polish one. The application of the solution described above was the result of a study on a group of recipients from various age and professional groups, which showed that with a large amount of text and symbols, varying the thickness of the text depending on the language does not increase the readability and intuitiveness of the content, but works quite the opposite.

DESIGN CHALLENGES

In the course of graphic work on the exhibition, numerous problems in the field of visual communication occurred. In addition to purely design issues resulting from the need to clearly present a large amount of data in a limited space (here the biggest challenge was the infographic *Fate of the City* showing various phenomena from the history of Warsaw on the timeline), there were also issues of a more general nature, including, above all, difficulties with the universalization of some meanings.

An interesting example in this field was an attempt to create a pictogram of a “universal man” (neither male nor female), to be used in diagrams showing population changes and other demographic phenomena that do not take gender categories into account. Removing all gender attributes from the symbol and creating a maximally neutral silhouette model turned out to be ineffective – in the study on the recipient group, the figure was always read as a man or ceased to be read as a man. A figure more similar to a woman’s was read only as a woman. Therefore, due to the priorities of the visual language, which is communicativeness, it had to represent a man. This example perfectly shows that the symbolic language used in infographics does not function in isolation

from the cultural context.

Warsaw within State Borders map, presenting the reach of the capital's influence beyond its administrative boundaries and even beyond the boundaries of the voivodship, was also a unique challenge and an attempt at visual language.

The map includes 4 categories of information:

- percentage of the adult residents working in Warsaw,
- railway timetable,
- the most important towns in the area of greatest influence of Warsaw,
- the shortest travel time from Warsaw by train.

Showing data on the percentage of residents of the commune working in Warsaw required the use of as many as 6 different textures created on the basis of quite limited graphic means provided for in the visual language. The set of textures was intended to enable a clear presentation of not only the gradation of the number of people regularly commuting to the capital, but also the collision-free placement of other categories of information, i.e., the most important towns and the distribution of railway lines along with information about the shortest possible travel time.

AWARDS

- 2018 – 1st prize in the Polish Graphic Design Awards contest, in the Infographics category
- 2018 – nomination in the KTR contest, in the Data Visualization category

Basic elements of the visual language of *Warsaw Data*

Colours

Textures

Typography

Polski
English

Big text 80 pkt
Medium text 60 pkt

Small text 40 pkt, w 1713 roku pałac Morsztyna kupiła rodzina Wettynów.

Very small text 25 pkt, w 1713 roku pałac Morsztyna kupiła rodzina Wettynów – elektorów saskich, którzy w latach 1697–1706 zasiadali na tronie polskim.

The smallest Medium 16 pkt. w 1713 roku pałac Morsztyna kupiła rodzina Wettynów – elektorów saskich, którzy w latach 1697–1706 zasiadali na tronie polskim. Rolę placu jako jednej z najważniejszych symbolicznie przestrzeni w mieście przypieczętowało wzniesienie największej w Warszawie świątyni prawosławnej.

PL Tekst kuratorski

<p>●</p> <p>1648</p> <p> Lorem ipsum Iciandi odit, cum ipsaperum ea nim lam fuga verunt ipsam, soluptium aut eum.</p>	<p>●</p> <p>1886</p> <p> Lorem ipsum Iciandi odit, cum ea nim lam fuga verunt ipsam, soluptium aut eum.</p>
--	--

Biały tekst 40 pkt

1897

1960

23%

Losy miasta

The Fate of the City

Warszawa

W potocznym rozumieniu Losy Warszawy to historia jej budownictwa i urbanistyki, ale nie tylko. W czasie II wojny światowej nastąpiła całkowita zniszczenia miasta, a po wojnie odbudowa i powstanie nowego kształtu. Fakt, że Warszawa została odbudowana w podobnym kształcie, jak przed wojną, jest w rzeczywistości wyjątkiem. W innych miastach, które zostały zniszczone, odbudowa nastąpiła w zupełnie inny sposób. W Warszawie natomiast odbudowa nastąpiła w podobnym kształcie, jak przed wojną, co jest wyjątkiem. W innych miastach, które zostały zniszczone, odbudowa nastąpiła w zupełnie inny sposób. W Warszawie natomiast odbudowa nastąpiła w podobnym kształcie, jak przed wojną, co jest wyjątkiem.

LUDNOSC
Population

PAŃSTWOWOSC
State affiliation

GRANICE
Boundaries

Pierwsze razy

Warsaw 'First times'

W Warszawie zdarza się wiele pierwszych. Wiele z nich jest związanych z technologią i urbanizacją. Wiele z nich jest związanych z kulturą i społeczeństwem. Wiele z nich jest związanych z historią i tradycją. Wiele z nich jest związanych z przyszłością i innowacją. Wiele z nich jest związanych z wyjątkowością i unikalnością. Wiele z nich jest związanych z dumą i przynależnością. Wiele z nich jest związanych z miłością i troską. Wiele z nich jest związanych z nadzieją i wiarygodnością. Wiele z nich jest związanych z odwagą i siłą. Wiele z nich jest związanych z determinacją i wytrwałością. Wiele z nich jest związanych z pasją i zaangażowaniem. Wiele z nich jest związanych z kreatywnością i innowacyjnością. Wiele z nich jest związanych z przedsiębiorczością i odwagą. Wiele z nich jest związanych z odwagą i siłą. Wiele z nich jest związanych z determinacją i wytrwałością. Wiele z nich jest związanych z pasją i zaangażowaniem. Wiele z nich jest związanych z kreatywnością i innowacyjnością. Wiele z nich jest związanych z przedsiębiorczością i odwagą.

Scena życia publicznego stolicy

The Political Arena

Historia polityki w Warszawie jest niezwykle ciekawa i pełna wydarzeń. Wiele z nich jest związanych z walką o wolność i demokrację. Wiele z nich jest związanych z walką o sprawiedliwość i równość. Wiele z nich jest związanych z walką o lepszą przyszłość dla nas i dla naszych dzieci. Wiele z nich jest związanych z walką o lepszą przyszłość dla naszego kraju i dla naszego świata. Wiele z nich jest związanych z walką o lepszą przyszłość dla naszej cywilizacji i dla naszego rodzaju ludzkiego. Wiele z nich jest związanych z walką o lepszą przyszłość dla naszej planety i dla naszego wszechświata. Wiele z nich jest związanych z walką o lepszą przyszłość dla naszego życia i dla naszego szczęścia. Wiele z nich jest związanych z walką o lepszą przyszłość dla naszego miasteczka i dla naszego sąsiedztwa. Wiele z nich jest związanych z walką o lepszą przyszłość dla naszego domu i dla naszej rodziny. Wiele z nich jest związanych z walką o lepszą przyszłość dla naszego życia i dla naszego szczęścia. Wiele z nich jest związanych z walką o lepszą przyszłość dla naszego miasteczka i dla naszego sąsiedztwa. Wiele z nich jest związanych z walką o lepszą przyszłość dla naszego domu i dla naszej rodziny.

Symbol Warszawy

The Symbol of Warsaw

Od początku dziejów miasta Syrena była jego symbolem. Postać łącząca cechy człowieka i zwierzęcia przez lata ewoluowała, lecz nigdy nie porzuciła tarczy i miecza, symbolu obronności Warszawy. Co najmniej od początku XV wieku Syrena wdziała na szpiczaki wola, burmistrza i rady miejskiej czy sądu miejskiego. W XIX wieku, gdy miasto utraciło samorządność pod zaborem rosyjskim, na dokumentach władz miejskich syrena została zastąpiona dwugłowym orłem z godła Cesarstwa Rosyjskiego. Motyw był jednak nadal wykorzystywany w dekoracjach budynków i przedmiotów codziennego użytku oraz w symbolice lokalnych instytucji. Syrena powróciła jako symbol miasta dopiero w czasie I wojny światowej, gdy okupacyjne władze niemieckie przywróciły radę miejską. Tuż przed wybuchem II wojny światowej ustalono obowiązujący wizerunek Syreny i przyjęto używanie do dziś oficjalne barwy miasta. Syrena jest nadal symbolem stolicy i instytucji miejskich, w tym Muzeum Warszawy.

The Mermaid has stood as the symbol of the city since the beginnings of its history. The figure, combining human and animal traits, evolved over time yet never lost its shield and sword, symbols of Warsaw's defensive capacity. At least since the early 15th century, the Mermaid appeared on the seals of the voiv, the mayor, the municipal council and court of justice. In the 19th century, when the city lost its self-governance under Russian rule, the Mermaid on the documents of Warsaw authorities was replaced with a double-headed eagle from the Russian imperial coat of arms. Yet the Mermaid motif continued to be used in the decorations of buildings and everyday objects and in the emblems of local institutions. It returned as an official symbol of the city during World War I, when the German occupation authorities restored the municipal council. On the eve of World War II, the image of the Mermaid was standardized and the official city colours, which remain in use to this day, were adopted. The Mermaid is still a symbol of the capital and its municipal institutions, including the Museum of Warsaw.

XV wiek
15th century

XVI wiek
16th century

XVII wiek
17th century

XVIII wiek
18th century

XIX wiek
19th century

XX wiek
20th century

Pieczęć wojewody Warszawskiego
Seal of the Voiv of Warsaw from 1459

Emblemat burmistrza Warszawy
Emblem from a Warsaw burmistrz
after Jacob Heinegale, after 1556

Pieczęć sejmiku Warszawskiego
Seal of the Municipal Council of Warsaw
from 1772

Syrena herbowa na górze dla prezydentury miasta
Armoirial mermoid on the box holding the seal
of the Mayor of Old Warsaw (Górzny z cyfrowaniem)
from 1772

Pieczęć Magistratu Miasta Warszawy
Seal of the Municipal Council of the City of
Warsaw from the end of the 19th c.

Pieczęć Zarządu m. st. Warszawy według
projektu Zygmunta Sołtysa (1919)

Herb m. st. Warszawy według projektu
Socjologu Kwiatkowskiego
Coat of arms of the Capital City of
Warsaw according to a design by
Socjolog Kwiatkowski, approved by the
Provisional Municipal Council in 1937

Mieszkańcy i mieszkańcy miasta

The Inhabitants of the City

Struktura zawodowa i wyznaniowa ludności Warszawy odzwierciedla jej sytuację polityczną i gospodarczą. W dawnych statystykach religijno-uczelnianych z narodowości, deklarujących wyznanie rzymskokatolickie uznawano za Polaków, protestantyzm za Niemców, prawosławie za Rosjan, a judaizm - za Żydów. W drugiej połowie XIX wieku Warszawa osiągnęła status metropolii, przyciągając osiedleńców z całego kraju. Liczba jej mieszkańców wzrosła pięciokrotnie, głównie dzięki napływowi ludności. Bliższe połowę zaczęli wówczas stanowić ludzie urodzeni poza granicami miasta i proporcja ta utrzymuje się do dziś. Od końca XIX wieku wśród ludności czynnej zawodowo dominowali zatrudnieni w przemyśle. Obecnie to przede wszystkim usługi i handel przyciągają do stolicy ludzi poszukujących pracy i lepszego życia. Wbrew stereotypowi biurokracyjnej stolicy, Warszawa nigdy nie była zdaniowana przez urzędników.

The professional and religious makeup of Warsaw's population reflects the city's political and economic situation. Old statistics identified religion with nationality. Those who declared themselves Roman Catholic were recognised as Poles, Protestants - as Germans, Orthodox Christians - as Russians, and followers of Judaism - as Jews. In the second half of the 19th century, Warsaw became a metropolis, attracting new inhabitants from all over the country. Its population increased fivefold, mainly owing to migration into the city. At the time, over half of Warsaw's inhabitants were born outside the city, which proportion persists to this day maintained. Since the late 19th century, industry workers dominated the Warsaw workforce. Currently, it is mainly the service and commercial sectors that attract people in search of work and a better life to the city. Contrary to its stereotype of a bureaucratic capital, Warsaw was never dominated by civil servants.

ZAJĘCIA Professions

WYZNANIA Denominations

MIĘJSCA URODZENIA WARSZAWIAKÓW Birthplaces of Varsovians

Zmiany przestrzenne

Spatial changes

MIASTO REZYDENCJI MAGNACKICH A City of Magnate Residences

W XVI i XVII wieku, gdy Warszawa stała się siedzibą króla, znaczenie miasta i jego otoczenia uległo znaczącym zmianom. W tym czasie Warszawa stała się miastem rezydencji magnatów, a jej otoczenie było miejscem, gdzie magnaci budowali swoje pałace i posiadłości. W tym czasie Warszawa stała się miastem rezydencji magnatów, a jej otoczenie było miejscem, gdzie magnaci budowali swoje pałace i posiadłości.

In the 16th and 17th centuries, when Warsaw became the seat of the king and the seat of the Polish crown, its history was no longer determined only by its economic power, but also by its political and strategic (military) role and constant transport links with the rest of the country. In Warsaw and New Warsaw the Old and New Warsaw began to be surrounded by a network of streets. The streets were laid out by the king and in cooperation with the nobles. Magnates also built their residences near Warsaw to pursue their political and economic interests in the capital. The Street Commission, established in 1543, was one of the first urban planning commissions in Europe. At the Commission's initiative, 222 Warsaw streets were paved and their names were standardized.

MIASTO ERU PRZEMYSŁOWEJ The Age of Industry

W drugiej połowie XIX wieku Warszawa przetrwała trudny okres przemian, związany z rewolucją przemysłową i naciskami władz. W tym czasie Warszawa stała się miastem przemysłowym, a jej otoczenie było miejscem, gdzie przemysłowcy budowali swoje fabryki i osiedla. W tym czasie Warszawa stała się miastem przemysłowym, a jej otoczenie było miejscem, gdzie przemysłowcy budowali swoje fabryki i osiedla.

In the second half of the 19th c., Warsaw witnessed rapid demographic growth triggered by the industrial revolution and mass migration from the countryside. At the same time, the city's borders remained almost unchanged, while the Russian empire imposed limits on suburban expansion. The effects of this rapid and uncontrolled development were felt outside the city walls. In the 18th century, the city's street network and layout were also affected. Rows of new or more tightly built-up courtyards were hidden behind the house fronts. Until 1875, Warsaw developed without a valid plan and land speculation was rampant. Since the authorities had not enacted appropriate grounds in the 19th century, there was not enough space for schools, parks or representative squares. The northern district (Mokotów), visible on the left of the map, was the most densely built-up and populated part of the city, inhabited mainly by Jews.

MIASTO MODERNISTYCZNE The Modernist City

Przełomem stało się modernistyczne, estetyczne i funkcjonalne miasto, które w tym czasie Warszawa stała się miastem modernistycznym, a jej otoczenie było miejscem, gdzie modernistyczni architekci budowali swoje budynki i osiedla. W tym czasie Warszawa stała się miastem modernistycznym, a jej otoczenie było miejscem, gdzie modernistyczni architekci budowali swoje budynki i osiedla.

A paradigmatic opportunity to modernize the city arose upon the destruction during World War II (20% per cent of buildings on average were destroyed), even more so in the city center and the center of most services primarily in the case of the reconstruction and use of land within the limits of the City of Warsaw of 1945. Apartment blocks surrounded by greenery and the facility of buildings, including, in particular, commercial, appeared in the city center. Even the yards behind the facades of the villas Old Town were enlarged, and the areas by the Villads were left undeveloped, resulting a panorama. Part of the existing streets were widened and new ones were created. Minor parts were enlarged, new ones were established, primarily along the Vistula Esplanade, which had been built up before the war. Despite numerous construction projects in the early 20th century, Warsaw still has some 25000 ha of green area, and residential and commercial density is three times lower than before the war.

Granice Warszawy The Boundaries of Warsaw

Strefa wpływu Warszawy rozciąga się daleko poza granice administracyjne miasta, a nawet województwa. Strefa w wieloletniej historii administracji i powiatu łódzkiego i sierpeckiego w województwie łódzkim. W tym celu jest to jeden z najważniejszych wskaźników wyznaczających obszar oddziaływania na wyznaczenie budowy strefy oddziaływania. Układ linii kolejowych i drogowych, promieniście rozbieżnych od centrum miasta, jest do dziś widoczny na mapie regionu w formie pasów zabudowy. Obecnie ramami osiedlenia są wyznaczone linie kolejowe i drogi. Długość linii kolejowych i drogowych jest wyznacznikiem oddziaływania na wyznaczenie budowy strefy oddziaływania. W tym celu jest to jeden z najważniejszych wskaźników wyznaczających obszar oddziaływania.

Strefa wpływu Warszawy rozciąga się daleko poza granice administracyjne miasta, a nawet województwa. Strefa w wieloletniej historii administracji i powiatu łódzkiego i sierpeckiego w województwie łódzkim. W tym celu jest to jeden z najważniejszych wskaźników wyznaczających obszar oddziaływania na wyznaczenie budowy strefy oddziaływania. Układ linii kolejowych i drogowych, promieniście rozbieżnych od centrum miasta, jest do dziś widoczny na mapie regionu w formie pasów zabudowy. Obecnie ramami osiedlenia są wyznaczone linie kolejowe i drogi. Długość linii kolejowych i drogowych jest wyznacznikiem oddziaływania na wyznaczenie budowy strefy oddziaływania. W tym celu jest to jeden z najważniejszych wskaźników wyznaczających obszar oddziaływania.

Centrum Warszawy

O Warszawie często mówi się, że „nie ma centrum”. Faktycznie, trudno wskazać zwarty teren, na którym położone są najważniejsze dla miasta obiekty i instytucje. W średniowieczu życie miejskie skupiało się wokół Rynku dzisiejszego Starego Miasta. W kolejnych wiekach centrum Warszawy przesuwało się w miejsce obecnego placu Teatralnego, a następnie skrzyżowania Alei Jerozolimskiej i Marszałkowskiej, gdzie działał Dworzec Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Po II wojnie światowej centralną przestrzeń miasta wyznaczono w otoczeniu ukończonego w 1955 roku Pałacu Kultury i Nauki. Zaprojektowano tam między innymi Domy Towarowe Centrum oraz Dworzec Centralny. Dziś w różnorodnym, niemal dwumilionowym mieście, drogi wszystkich mieszkańców i gości nigdy nie przetną się w jednym miejscu. Dlatego Warszawa nie ma jednego, a wiele centrów oraz centra lokalne, służące mieszkańcom jednej dzielnicy czy osiedla.

The centre of Warsaw

Warsaw is often said to “have no centre”. Indeed, it is difficult to indicate any single area containing all of the city’s most important buildings and institutions. In the Middle Ages, urban life revolved around the Market Square of today’s Old Town. During the following centuries the centre of Warsaw shifted to the site of today’s Teatralny Square, and later to the intersection of Aleje Jerozolimskie and Marszałkowska Street, where the Warsaw-Vienna Railway Station was located. After World War II, the area around the Palace of Culture and Science, completed in 1955, was designated as the new city centre. The buildings erected nearby included the Centrum Department Stores and the Central Railway Station. Today, in a diverse city of nearly two million people, there is no one place where the paths of all the inhabitants and visitors inevitably cross. Thus, Warsaw does not have one but many centres as well as local hubs serving residents of different districts and neighbourhoods.

Centrum geograficzne

- środek geometryczny miasta
- kilometr zerowy

Geographic centre

- geometric centre
- kilometre zero

Centrum administracyjne

- siedziba prezydenta m.st. Warszawy
- siedziba Rady m.st. Warszawy

Administrative centre

- seat of the Mayor of Warsaw
- seat of the Municipal Council

Centrum komunikacyjne

- najruchliwszy punkt przesiadkowy – metro Centrum
- dworzec kolejowy Warszawa Centralna
- Poczta Główna

Transport centre

- busiest transit interchange – Centrum metro station
- Warsaw Central Railway Station
- Main Post Office

Centrum zakupowe

- ulica handlowa o najwyższych czynszach – Nowy Świat
- najczęściej odwiedzane centrum handlowe – Arkadia

Commercial centre

- commercial street with highest rents – Nowy Świat
- most visited shopping centre – Arkadia

Centrum kulturalne

- najpopularniejsze muzea – Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Narodowe, Łazienki Królewskie
- najpopularniejsze teatry – Teatr Muzyczny Roma, Teatr Narodowy
- najliczniej odwiedzane biblioteki – Biblioteka Narodowa, Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, Biblioteka Uniwersytecka Warszawskiego

Cultural centre

- most popular museums – Warsaw Rising Museum, National Museum, Royal Łazienki Museum
- most popular theatres – Roma Musical Theatre, National Theatre
- most popular libraries – National Library, Warsaw Public Library, University of Warsaw Library

Centrum turystyczne

- najliczniej odwiedzane tereny – Stare Miasto
- najliczniej odwiedzana atrakcja turystyczna – Centrum Nauki Kopernik
- najczęściej fotografowany budynek – Pałac Kultury i Nauki

Tourist centre

- most visited area – the Old Town
- most visited tourist attraction – Copernicus Science Centre
- most photographed landmark – Palace of Culture and Science

Centrum polityczne

- Sąd Najwyższy
- Sejm i Senat
- Kancelaria Premiera
- Pałac Prezydencki
- Trybunał Konstytucyjny

Political centre

- Supreme Court
- Sejm and Senate
- Chancellery of the Prime Minister
- Presidential Palace
- Constitutional Tribunal

Plac Piłsudskiego – architektura i władza

Piłsudskiego Square – Architecture and Power

☑ Zachodnią stronę placu Piłsudskiego (noszącą tę nazwę w latach 1926–1940 i na powrót od roku 1990) wybrał się jako przykład miejsca, którego dzieje odzwierciedlają losy miasta, jego rozwój urbanistyczny, zmiany stylów architektonicznych i historię polityczną. Ta ostatnia znajduje też odbicie w nazwie placu, która, ze względu na jego centralne położenie i reprezentacyjną rolę, kilkakrotnie zmieniano według politycznego klucza.

☑ The western side of Piłsudskiego Sq. (named thus from 1926 to 1940 and again after 1990) has been chosen as an example of a place whose history reflects the history of the city, its urban development, changing architectural styles and political history. Political developments are also reflected in the name of the square which, given its central location and prestigious role, was renamed several times for political reasons.

1946 Plac Zwycięstwa

Victory Square

1941 Adolf-Hitler-Platz

Plac Adolfa Hitlera
Adolf Hitler Square

1900 Саксонская площадь

Саксонская площадь / Plac Saski
Saxon Square / Saski Square

1850 Plac Saski

Saxon Square

1750 Dziedziniec honorowy rezydencji królewskiej

Cour d'honneur of a royal residence

1700 Dziedziniec honorowy pałacu magnackiego

Cour d'honneur of a magnate's palace

In 1946, the square was named in honor of the Polish Army's victory over the German and Soviet forces during the Warsaw Uprising. The monument, designed by Henryk Janiszewski, was inaugurated on September 1, 1946.

In 1941, the square was named in honor of Adolf Hitler. The monument, designed by Henryk Janiszewski, was inaugurated on September 1, 1941.

In 1900, the square was named in honor of the Saxon Army's victory over the Polish forces during the November Uprising. The monument, designed by Henryk Janiszewski, was inaugurated on September 1, 1900.

In 1850, the square was named in honor of the Saxon Army's victory over the Polish forces during the November Uprising. The monument, designed by Henryk Janiszewski, was inaugurated on September 1, 1850.

Miasto zrujnowane i odbudowane
In 1945, the remaining German troops in the General Staff Headquarters, being only three surrounded by the tank of the Unknown Soldier. After the war, it was decided not to rebuild the office and leave the Tank as a permanent sign (linked by Zygmunt Stępczyński). In this form, the remains of the Saxon Palace were officially established as a monument in 1990. During the celebration of the 100th anniversary of the end of the war.

City Destroyed and Rebuilt
In 1945, the remaining German troops in the General Staff Headquarters, being only three surrounded by the tank of the Unknown Soldier. After the war, it was decided not to rebuild the office and leave the Tank as a permanent sign (linked by Zygmunt Stępczyński). In this form, the remains of the Saxon Palace were officially established as a monument in 1990. During the celebration of the 100th anniversary of the end of the war.

Niepodległość i okupacja niemiecka
In 1918, the Polish Republic was proclaimed in the Saxon Palace. The monument, designed by Henryk Janiszewski, was inaugurated on September 1, 1918.

Independence and German occupation
In 1918, the Polish Republic was proclaimed in the Saxon Palace. The monument, designed by Henryk Janiszewski, was inaugurated on September 1, 1918.

Miasto wcielone do Imperium Rosyjskiego
In 1806, the city was incorporated into the Russian Empire. The monument, designed by Henryk Janiszewski, was inaugurated on September 1, 1806.

City incorporated into the Russian Empire
In 1806, the city was incorporated into the Russian Empire. The monument, designed by Henryk Janiszewski, was inaugurated on September 1, 1806.

Stolica zależnego od Rosji Królestwa Polskiego
In 1806, the city was incorporated into the Russian Empire. The monument, designed by Henryk Janiszewski, was inaugurated on September 1, 1806.

Capital of the Kingdom of Poland dependent on Russia
In 1806, the city was incorporated into the Russian Empire. The monument, designed by Henryk Janiszewski, was inaugurated on September 1, 1806.

Siedziba królów elekcyjnych
In 1700, the city was incorporated into the Russian Empire. The monument, designed by Henryk Janiszewski, was inaugurated on September 1, 1700.

Seat of Elective Monarchs
In 1700, the city was incorporated into the Russian Empire. The monument, designed by Henryk Janiszewski, was inaugurated on September 1, 1700.

Miasto szlacheckie
In 1700, the city was incorporated into the Russian Empire. The monument, designed by Henryk Janiszewski, was inaugurated on September 1, 1700.

City of the Nobility
In 1700, the city was incorporated into the Russian Empire. The monument, designed by Henryk Janiszewski, was inaugurated on September 1, 1700.

Mieszkanie w Warszawie

Living in Warsaw

Warszawa jest miastem młodych budynków. Odbudowa i rozbudowa stolicy zniszczonej w trakcie II wojny światowej pozwoliły na poprawę warunków mieszkaniowych. Obecnie trudno sobie wyobrazić, że przed wojną gęstość zaludnienia na obszarach dzisiejszej Woli i Śródmieścia była dziesięciokrotnie wyższa niż teraz. Tak zwany dekret Bieruta z 1945 roku o komunalizacji gruntów pozwolił przystąpić prywatnie nieruchomości i zrealizować dzielnice takie jak Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa (MDM) czy Muranów. Domy wznieszone według nowych zasad urbanistycznych miały zapewnić mieszkańcom dostęp do zieleni, powietrza i słońca nawet w ścisłym centrum. Najwięcej mieszkań oddano do użytku w latach siedemdziesiątych XX wieku. Miasto rozrosło się o wieńce osiedli spółdzielczych bloków z prefabrykatów. Obecnie decydujący wpływ na kształt zabudowy ma wartość nieruchomości. Wysokie ceny powodują odływ mieszkańców do deweloperskich inwestycji na obrzeżach miasta.

Warsaw is a city of young buildings. The reconstruction and growth of the capital, destroyed during World War II, offered possibilities of improving housing conditions. Nowadays, it is difficult to imagine that before the war population density in the areas of today's Wola and Śródmieście districts was ten times higher. The so-called Bierut decree of 1945 on the communalisation of land allowed the authorities to seize ownership of private properties and build housing estates like the Marszałkowska Residential District (MDM) or Muranów. Housing raised according to new urban planning principles was supposed to provide inhabitants with access to greenery, air, and sunlight even in the inner city centre. The highest number of apartments were completed in the 1970s. Large cooperative housing estates consisting of pre-fab blocks of flats sprang up. Currently, the shape of architecture is mostly determined by property value. High prices drive inhabitants away to developer construction projects on the outskirts of the city.

LATA BUDOWY MIESZKAŃ Housing by year of construction

Porównanie danych dla największych miast w Polsce
Comparison of data for the largest cities in Poland

CENY MIESZKAŃ Housing prices

ZALUDNIENIE MIESZKAŃ Habitation density

Warszawa w granicach państwa

Warsaw within State Borders

Stolica Polski jest położona około 110 kilometrów na wschód od geometrycznego środka kraju. U początku swych dziejów Warszawa nie leżała jednak w granicach państwa polskiego, lecz na terenie luźno z nim związanego Księstwa Mazowieckiego. Po wcieleniu Mazowsza do Królestwa Polskiego miasto znalazło się na północno-wschodnich peryferiach kraju. Sytuację zmieniło potwierdzenie dynastycznej unii realnej obu państw w 1569 roku. Granica między nimi przebiegała niedaleko Warszawy, co uczyniło z niej najpierw dogodną miejscę dla sejmów szlachty obu państw, a potem dla dworu królewskiego. W XIX wieku dla rozwoju Warszawy ważną była jej pozycja na styku imperium rosyjskiego z rynkami europejskimi. Warto jednak pamiętać, że w latach 1795-1918, gdy nie istniało niepodległe państwo polskie, przetrwało władzy Warszawy również Prusy, napoleońska Francja i Niemcy. Odcisnęło to piętno na architekturze miasta, jego wnętrzu, składzie narodowościowym, a nawet tradycjach kulinarnych.

The Polish capital is located about 110 kilometres east of the geometrical centre of Poland. Yet, in the early days of its history, Warsaw did not lie within the borders of the Polish state but in the Duchy of Mazovia, loosely affiliated with Poland. After the incorporation of Mazovia into the Kingdom of Poland, the city was situated on the north-eastern peripheries of the country. This changed when the dynastic union between Poland and Grand Duchy of Lithuania were confirmed by a real union in 1569. The frontier ran near Warsaw, which firstly made the city a convenient location for sejm (assemblies of gentry from both countries) and later also for the royal court. Crucial for Warsaw's development in the 19th century was its location at the juncture of the Russian Empire and European markets. It is noteworthy that between 1795 and 1918, when an independent Polish state did not exist, the city was also temporarily governed by Prussia, Napoleonic France, and Germany. This left an imprint on its architecture, political regime, population makeup, and even culinary traditions.

4. Publication accompanying the exhibition *Warsaw Data*

The publication accompanying the *Warsaw Data* exhibition contains folded cards. It presents 12 infographics — 11 shown at the exhibition and additionally the *City of Skyscrapers* section exposed in the form of spatial models, here it has been included in the form of another infographic. The publication, like the exhibition, is bilingual — Polish-English.²²

THE FOLDER

The folder was designed for the publication and made by hand in an edition of 850 pieces. Its dimensions are 230 × 370 mm. Closed with a red ribbon, inside it has a convenient pocket for cards. The outside is laminated with Munken Lynx paper, which was also used to print the cards, thanks to which the shade of white of the folder and cards remains the same. Impregnation with matt foil increased the resistance of the briefcase to moisture and dirt. On the front, an ennoblement in the form of black, glossy hot stamping has been applied. The inner endpaper of the folder has been printed with a marble pattern taken from marbled papers hand-made in the Museum of Printing, a branch of the Museum of Warsaw. It is a reference to the decorative covers of old notebooks, folders and museum binders, and the colour scheme resembles a map.

THE CARDS

The cards were offset printed in two colours (black and beige from the Pantone pattern book) on uncoated Munken Lynx paper characterized by high smoothness and a natural shade of white. All cards are folded to the 220 × 330 mm or 196 × 330 mm format, however, due to the volume and form of the presented data, some cards differ in overall dimensions:

- *The Fate of the City* — 2 cards, each in the format of 660 × 330 mm,
- *Warsaw 'First Times'* — format 980 × 330 mm,
- *The Symbol of Warsaw* — format 980 × 330 mm,
- *Warsaw within the State Borders* — format 660 × 330 mm,
- *Spatial changes* — format 660 × 330 mm,
- *The Centre of Warsaw* — format 660 × 660 mm,
- *The City of Skyscrapers* — 980 × 330 mm,
- *The Boundaries of Warsaw* — format 660 × 660 mm,
- *The Inhabitants of the City* — format 660 × 330 mm,
- *Living in Warsaw* — format 660 × 660 mm,
- *Piłsudskiego Square — Architecture and Power* — format 660 × 330 mm,
- *The Political Arena* — 2 cards, each in the format of 980 × 330 mm.

The Fate of the City and *The Political Arena* cards are shown on two cards due to their elongated format, which gives a total of 14 cards. The infographic of the centre of Warsaw containing a square map of the city is presented on a card in a square format, consisting of 6 modules and folded to the format of the other cards.

²² Publication edited by Dr Ewa Klekot, translated by Łukasz Mojsak.

All infographics have been redesigned for publication. Both the size of texts and the thickness of lines in symbols required modifications. Some proportions have changed, which forced the correction of the composition, so as to maintain both compliance with the original infographic at the exhibition and legibility in a smaller format, on paper. The content remained unchanged.

AWARDS

- 2019 — a distinction in the 59th Contest of the Polish Society of Book Publishers: The Most Beautiful Books of the Year,
- 2019 — 2nd prize in European Design Awards contest, in the Printed Infographics category,
- 2018 — 1st prize in the Polish Graphic Design Awards contest, in the Infographics category.

Publication accompanying the exhibition *Warsaw Data*

Summary

The projects described above are an important stage of work on building the brand of the Museum of Warsaw and on organizing, systematizing and improving its visual communication. However, it has not been completed yet, as it is the process that requires further steps and modifications of existing elements in response to the changing conditions and needs of the institution.

The Manual of the Visual identity of the Museum of Warsaw is systematically expanded with new guidelines and cleared of those that turned out to be useless or outdated. Similarly, the typographic system of the exhibitions is subject to constant verification in terms of the accuracy of the introduced solutions. The *Warsaw Data* exhibition and the accompanying publication may be expanded in the future to include additional topics or new, updated data that will need to be included in existing infographics.

The next step in this process is going to be creating a system of templates that respond to various communication needs – from large-format posters to small digital forms. The main goal of this solution is to make visual communication more consistent and to streamline ongoing design work, which, due to the multitude of branches and activities of this institution, is usually very large. Improving graphic work seems to be one of the priority issues, not only due to the requirements of the museum's tight schedule, but also to optimize time and labour costs.

Designing and implementing a template system will be a large project that must be preceded by a thorough preparatory phase, with several key points. Firstly, the large number and variety of projects implemented by the museum requires selection and ordering at the program level – without this, the template system has no chance of working as expected. Secondly, it is necessary to systematize promotional and communication activities and standardize basic graphic formats. Thirdly, a survey should be conducted, and then, the conclusions about the preferences and needs of the recipients and the communication difficulties that the system will have to face could be drawn. At the design stage, it is really challenging to find a systemic graphic solution that would allow for consistency and some automation of the visual language without falling into repetition and uniformity, which would hinder the effective communication of individual projects. After the implementation of the complete system, it will be necessary to monitor its operation constantly, its reception and effects, as well as diligent analysis of the collected data should be carried out, which will allow for the introduction of beneficial modifications. Ultimately, the template system will be included in the *The Manual of the Visual Identity of the Museum of Warsaw*.

The evaluation of the visual identity system in terms of branch markings is an important task in the process of further building the image of the Museum of Warsaw. Currently, in accordance with the adopted strategy of not using separate versions of the logo for the branches during at least the first 5 years of the new identification, all branches use the same graphic symbol with the name of the Museum of Warsaw. Due to the possibility of changing this decision, the logo has been designed in such a way that it is possible to create versions of the sign for branches without any obstacles (depending on the adopted model – by changing the record of the Museum of Warsaw to the name of the branch or adding an appropriate note). As part of the evaluation, a series of workshops, consultations and research is planned, which will allow to obtain reliable information, assess the situation and draw conclusions along with recommendations for implementation. Any modifications will be included in the *The Manual of the Visual Identity of the Museum of Warsaw*.

© Anna Światłowska